

MATEUS MASSILON GONÇALVES XAVIER DE OLIVEIRA

**A APLICAÇÃO DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE
NOS PROCESSOS CIVIS E CONSTITUCIONAIS: Viabilidade
do Controle Difuso de Convencionalidade na Prática Forense**

BRASÍLIA/DF

2025

RESUMO

O presente trabalho analisa a viabilidade da aplicação do controle de convencionalidade nos processos civis e constitucionais brasileiros, com foco na prática forense, especialmente sob a perspectiva do advogado. Inicialmente, aborda-se o contexto histórico e jurídico que levou à consolidação dos tratados internacionais de direitos humanos, destacando sua relevância no ordenamento jurídico brasileiro. A pesquisa explora como esses tratados são incorporados ao sistema legal, enfatizando sua hierarquia normativa e a relação com a Constituição Federal. O estudo também examina o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a importância do controle de convencionalidade como mecanismo de harmonização entre normas internas e compromissos internacionais. A análise inclui aspectos teóricos, normativos e práticos, com base em pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial. São investigados precedentes nacionais e internacionais que ilustram a aplicação do controle de convencionalidade, bem como os desafios enfrentados por operadores do Direito, como a falta de regulamentação específica e a necessidade de maior capacitação técnica. A pesquisa conclui que o controle de convencionalidade é um instrumento viável e indispensável para a proteção dos direitos humanos no Brasil, mas sua efetividade depende de uma postura ativa dos advogados e magistrados. Além disso, identifica-se que a aplicação desse mecanismo pode gerar resultados práticos significativos, como a invalidação de normas infraconstitucionais incompatíveis com tratados internacionais. Por fim, o trabalho reforça a necessidade de ampliar o conhecimento e a prática do controle de convencionalidade no âmbito jurídico, contribuindo para a consolidação do Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Controle de convencionalidade. Direitos humanos. Tratados internacionais. Processo civil. Corte Interamericana de Direitos Humanos.

ABSTRACT

This paper analyses the feasibility of applying conventionality control in Brazilian civil and constitutional proceedings, focusing on legal practice, especially from the lawyer's perspective. Initially, the historical and legal context that led to the consolidation of international human rights treaties is addressed, highlighting their relevance in the Brazilian legal system. The research explores how these treaties are incorporated into the legal system, emphasising their normative hierarchy and their relationship with the Federal Constitution. The study also examines the role of the Inter-American Court of Human Rights and the importance of conventionality control as a mechanism for harmonising domestic norms and international commitments. The analysis includes theoretical, normative and practical aspects, based on bibliographical, documentary and jurisprudential research. It investigates national and international precedents that illustrate the application of conventionality control, as well as the challenges faced by legal operators, such as the lack of specific regulations and the need for greater technical training. The research concludes that conventionality control is a viable and indispensable instrument for the protection of human rights in Brazil, but its effectiveness depends on an active stance by lawyers and magistrates. In addition, the application of this mechanism can generate significant practical results, such as the invalidation of infra-constitutional rules that are incompatible with international treaties. Finally, the work reinforces the need to expand the knowledge and practice of conventionality control in the legal sphere, contributing to the consolidation of the Democratic Rule of Law.

Keywords: Conventionality control. Human rights. International treaties. Civil procedure. Inter-American Court of Human Rights.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
1 A SUPERAÇÃO DO POSITIVISMO E ASCENÇÃO DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS	15
1.1 O Rompimento do Jusnaturalismo e a Prevalência da Ordem Positivista Jurídica	15
1.2 Hecatombes do Século XX e sua Conformidade Legal	17
1.3 A Origem dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos	21
2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUPRALEGALIDADE E TRATADOS INTERNACIONAIS	25
2.1 A Supremacia e Rigidez da Constituição Federal e o Poder Constituinte	25
2.2 A Implementação de Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Sistema Legal Brasileiro com Categoria de Emenda Constitucional	29
2.3 O Supremo Tribunal Federal e a Teoria da Norma Supralegal.....	33
3 SOBERANIA NO BANCO DOS RÉUS: A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE.....	37
3.1 A Organização dos Estados Americanos, Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos	37
3.2 O Controle de Convencionalidade	43
4 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE INTERNO SUPERVENIENTE AOS PROCESSOS CIVIS E CONSTITUCIONAIS	47
4.1 O Controle de Convencionalidade Interno nos Processos Constitucionais	48
4.2 O Controle de Convencionalidade Interno nos Processos Cíveis.....	53
CONCLUSÃO	59
REFERÊNCIAS	61

“Quem tropeça sem cair, dá um passo maior!”

A.D Sertillanges

LISTA DE SIGLAS

CADH	Convenção Americana Sobre Direitos Humanos
CIDH	Comissão Interamericana de Direitos Humanos
CoIDH	Corte Interamericana de Direitos Humanos
OEA	Organização dos Estados Americanos
ONU	Organização das Nações Unidas
SIDH	Sistema Interamericano de Direitos Humanos

INTRODUÇÃO

A consolidação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil representa um marco significativo na evolução do ordenamento jurídico nacional, especialmente no que tange à proteção e promoção dos direitos fundamentais. A compatibilidade de uma norma ou procedimento interno com tais dispositivos é verificada através de sua convencionalidade.

A relevância de uma abordagem abrangente sobre o surgimento e a consolidação desses tratados reside na necessidade de compreender os fatores históricos, políticos e jurídicos que levaram à sua existência, bem como os mecanismos que garantem sua efetividade no contexto interno. Assim, mesmo que esse trabalho busque resolver um problema prático, é necessário que se tenha algum grau de subsídio teórico para que as soluções façam sentido.

Portanto, é imprescindível analisar como esses tratados são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro e a razão de sua existência, para que se possa compreender a importância de instrumentos como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o controle de convencionalidade.

O controle de convencionalidade, em particular, emerge como um mecanismo essencial para assegurar a compatibilidade das normas internas com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente no âmbito dos direitos humanos. Contudo, a aplicação prática desse instituto ainda enfrenta desafios significativos, sobretudo no contexto da atividade forense. É nesse cenário que se insere a finalidade deste trabalho: responder ao seguinte problema de pesquisa – *Qual a viabilidade de se aplicar o controle de convencionalidade nos processos civis e constitucionais?*

A relevância dessa investigação está diretamente relacionada à prática jurídica, com ênfase na atuação do advogado, que desempenha um papel central na arguição do controle de convencionalidade. A análise proposta não se limita a determinar se a aplicação desse controle é viável ou não, mas busca identificar, com precisão, os resultados práticos possíveis e presumíveis de sua utilização nos processos civis e constitucionais.

Para tanto, é necessário ir além de um estudo meramente bibliográfico e legal, incorporando também uma análise jurisprudencial que permita compreender como o controle

de convencionalidade tem sido aplicado na prática e quais os seus impactos no sistema jurídico brasileiro.

Assim, este trabalho se propõe a oferecer uma contribuição teórica e prática para a compreensão do controle de convencionalidade, destacando sua importância como instrumento de harmonização entre o direito interno e os tratados internacionais de direitos humanos. A partir dessa análise, espera-se fornecer subsídios que auxiliem os operadores do Direito, especialmente os advogados, na utilização desse mecanismo como ferramenta de proteção e promoção dos direitos fundamentais no âmbito dos processos civis e constitucionais.

Sabe-se que, do ponto de vista social, a tendência de uso de instituto como o Controle de Convencionalidade geralmente está relacionada à casos de grande repercussão nacional, como graves violações de direitos humanos ou situações de grande comoção, entretanto, buscou-se demonstrar que o controle de convencionalidade pode ter uma aplicação muito mais cotidiana do que poderia se supor.

O primeiro capítulo busca trazer um arrazoado teórico e histórico sobre como o mundo desenvolveu a ordem jurídica atual e o papel dos tratados internacionais de direitos humanos nesse cenário, principalmente como produtos de catástrofes que consagraram a importância de se defender a dignidade da pessoa humana.

Nos capítulos intermediários, os mecanismos legais nacionais e internacionais são analisados por meio de uma leitura legal e histórica, assim como as principais decisões judiciais estruturantes nesses eixos são abordadas, para que se possa compreender os limites e finalidades de institutos como o Controle de Convencionalidade.

Por fim, todos os conhecimentos agrupados são concatenados do ponto de vista da prática forense no capítulo final, com o objetivo de verificar como a jurisprudência tem se consolidado ante o uso do controle de convencionalidade, principalmente o difuso, assim como as tendências e indicativos do futuro para o desenvolvimento desse segmento do direito.

A metodologia deste trabalho pode ser descrita como qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com base em uma abordagem teórico-prática. O estudo utiliza métodos de pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial para alcançar os objetivos propostos e responder ao problema de pesquisa.

O trabalho parte de conceitos gerais sobre os tratados internacionais de direitos humanos e o controle de convencionalidade para, em seguida, analisar sua aplicação específica nos processos civis e constitucionais brasileiros. A partir dessa análise, busca-se responder ao problema de pesquisa e apresentar hipóteses e conclusões fundamentadas, daí porque o método empregado foi o dedutivo.

1 A SUPERAÇÃO DO POSITIVISMO E ASCENÇÃO DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS

Com o desenvolvimento do pensamento liberal e iluminista, a necessidade de estabelecer processos empíricos cada vez mais dissociados de qualquer categoria metafísica levou o mundo ocidental a adotar o positivismo jurídico como corrente de pensamento que superaria o “Direito Natural” (Barroso, 2007). A prioridade dos Estados, agora tão comprometidos com o realismo científico, era separar o direito da moral, à época confundível ou simplesmente reduzida à religião.

A experiência prática e breve dos regimes jurídicos totalitários que governaram diversos países da Europa e Ásia durante o século XX trouxe de volta a necessidade de se estabelecer algo que humanizasse o direito, com a posterior inclinação das nações à defesa dos Direitos Humanos que seriam considerados “universais”. Semelhante às bases dos Direito Natural, os Direitos Humanos passariam a representar uma categoria especial de “Direitos” dentro dos ordenamentos jurídicos positivos que agora seriam transformados naquilo que se conhece como “pós-positivismo” (Barroso, 2007).

Compreender o que levou à essa nova fase do constitucionalismo no ocidente, inclusive no Brasil, é fundamental para que se possa tecer um juízo crítico sobre a influência dos tratados internacionais no Brasil e no mundo, bem como a relevância dos Direitos Humanos no Direito Constitucional. Esses temas são apresentados no presente capítulo por ordem cronológica, passando do rompimento do mundo ocidental com o jusnaturalismo até alcançarmos os tratados internacionais de direitos humanos, posteriores aos terríveis genocídios que marcaram o século XX.

1.1 O Rompimento do Jusnaturalismo e a Prevalência da Ordem Positivista Jurídica

O jusnaturalismo é uma concepção jurídica que acredita na existência de um direito natural, que serve como fundamento último do direito positivo. Para os jusnaturalistas, o direito natural é superior ao direito estatal e deve orientá-lo, conferindo-lhe validade e legitimidade. Esse direito natural pode ter diferentes origens, dependendo da corrente de pensamento: pode

derivar de Deus, da natureza das coisas ou da razão humana, ou até de uma combinação desses elementos (Gigante e Amaral, 2009).

O principal divisor entre esse pensamento e o direito positivo é que o jusnaturalismo é caracterizado por sua busca pela Justiça como ideal supremo, em oposição ao juspositivismo, que prioriza a ordem, ou, em Kelsen, a regulação da conduta humana e a manutenção da ordem social por meio de normas coercitivas. Para os jusnaturalistas, as normas jurídicas só são verdadeiramente válidas se estiverem em conformidade com o direito natural, que é visto como imutável, universal e superior às leis humanas, neste sentido, ensina Gigante e Amaral (2009, p. 164-165):

O jusnaturalismo é uma concepção do direito, segundo a qual os seus fundamentos estão além do ordenamento Estatal. Os jusnaturalistas entendem, em regra, que esse fundamento é o próprio ideal de Justiça, que seria satisfeito sempre que o direito positivo estivesse em conformidade com o direito natural. (...) O pensamento do jusnaturalista caminha nesse sentido porque espelha o entendimento de que: se algo decorre, como para ele se dá, em relação ao direito natural, de Deus, da natureza das coisas ou da razão humana, esse algo é uma verdade por si só.

Assim, os jusnaturalistas tiveram grande influência na transição da Europa no sentido de abandonar regimes absolutistas ou teocráticos que surgiram após o fim da idade média. A ideia de que havia um estado de natureza e que os seres humanos possuíam direitos que precediam ao Estado foi fundamental para as revoluções liberais do século XVIII (Rangel e Castelo Branco, 2020).

A posterior necessidade de codificação do direito pelos diplomas legais sucessores de tais regimes, já no contexto do Estado Moderno, inclusive de estabelecer autoridades legítimas para o processo legislativo e a codificação do direito, entretanto, foi o que passou a estabelecer a ruptura do mundo ocidental com o Direito Natural (Rangel e Castelo Branco, 2020).

Havia uma necessidade mais dissociada dos direitos naturais que eram tratados como subjetivos ou, ainda, objetos de estudo da metafísica, do racionalismo ou outras correntes de pensamento que não poderiam ser comprovadas pela experiência prática. A ausência de uma epistemologia empírica no Direito Natural decorria de sua própria natureza, e ia em contrário às tendências do realismo científico e do positivismo, como a corrente histórica, que permeavam o mundo intelectual Europeu no século XIX (Rangel e Castelo Branco, 2020).

No século XIX, autores como John Austin, jurista positivista inglês, passaram a produzir obras cada vez mais influentes na área jurídica. Ao aliar o direito a uma política Estatal Independente – Mas notavelmente não autoritária –, John Austin foi fundamental para introduzir

os primeiros conceitos jurídicos que seriam “universais” para o processo legislativo. Essa introdução foi particularmente importante para a criação futura da “Teoria Pura do Direito”, por Kelsen (Rangel e Castelo Branco, 2020).

Hans Kelsen, reconhecido como o principal expoente do Positivismo Jurídico, fundamenta o Direito positivo de maneira objetiva e purificada, desvinculando-o de qualquer relação com o Direito Natural. Em sua concepção, o Direito não busca garantir uma primazia teológica sobre as condutas humanas, nem se baseia em preceitos morais ou religiosos. Para Kelsen, o Direito deve ser compreendido como um sistema normativo autônomo, cuja validade decorre de sua conformidade com a norma fundamental (*Grundnorm*), e não de sua capacidade de promover valores como a justiça (Fernandes e Bicalho, 2011).

Assim, em que pese o Direito desempenhe um papel importante na manutenção da ordem social, Kelsen não o define como tendo a justiça como sua finalidade última. Para ele, o Direito é um conjunto de normas que regula a conduta humana por meio de sanções, sendo sua função principal garantir a previsibilidade e a estabilidade das relações sociais, sem depender de fundamentos axiológicos ou morais (Fernandes e Bicalho, 2011).

Em sua ótica, o conteúdo valorativo de uma norma era dado pelo legislador, não cabendo ao hermenêuta a identificação do substrato axiológico da norma quando de sua aplicação concreta. O ordenamento jurídico, para ele, não contemplava uma aplicação valorativa da norma, ou qualquer pauta de correção. A questão se limitava ao aspecto de validade da lei e não de seu conteúdo. Se fosse válida, deveria ser aplicada conforme o legislador a concebeu (Fernandes e Bicalho, 2011, p. 108).

Pode-se dizer que tais considerações acerca da pureza do Direito foram determinantes para uma abordagem mais científica – e até empírica – da ciência jurídica. Kelsen teve papel fundamental para consagrar a teoria do positivismo clássico no direito moderno. “Considerado metafísico e anticientífico, o direito natural foi empurrado para a margem da história pela ascensão do positivismo jurídico, no final do século XIX” (Barroso, 2007, p. 4), o que marcou a prevalência do positivismo jurídico no mundo ocidental.

1.2 Hecatombes do Século XX e sua Conformidade Legal

O século XX foi um período de grandes avanços tecnológicos, sociais e políticos, mas ficou marcado por tragédias humanitárias de proporções devastadoras que tiveram direta

influência na consolidação do “pós-positivismo”, posteriormente. Entre os eventos mais sombrios desse período estão os genocídios promovidos por Estados soberanos, que, em muitos casos, encontraram respaldo em legislações internas para justificar e executar atrocidades contra grupos específicos (Fernandes e Bicalho, 2011).

O Holocausto, o Holodomor e o Genocídio Armênio são exemplos emblemáticos de como regimes autoritários utilizaram o aparato jurídico para institucionalizar a violência contra povos, baseando-se em diferenças étnicas e religiosas ou por mera demonstração de poder e priorização de recursos (Vezneyan, 2009).

A arbitrariedade desses mecanismos legais e sua desumanidade, posteriormente, traria à tona a necessidade de conciliar novamente o Direito com valores morais universais como a dignidade da pessoa humana e a universalidade de direitos, corroborando para a criação de diversos tratados internacionais que, a partir da metade do século XX, buscavam criar mecanismos supranacionais que coibissem episódios de carnificina como os genocídios do século XX de voltarem a acontecer (Fernandes e Bicalho, 2011).

O regime nazista utilizou o aparato jurídico de forma sistemática para legitimar as atrocidades cometidas contra judeus e outros grupos considerados "indesejáveis". A partir de 1933, com a ascensão do Partido Nazista ao poder, o sistema legislativo alemão foi progressivamente moldado para institucionalizar o racismo, o antissemitismo e a exclusão social, culminando no Holocausto (Browning, 2004).

Em 1933, após a nomeação de Adolf Hitler como chanceler, o Partido Nazista iniciou um processo de consolidação do poder que culminou na transformação da Alemanha em um Estado totalitário. O Decreto do Incêndio do Reichstag, promulgado em fevereiro de 1933, suspendeu liberdades civis fundamentais, como a liberdade de expressão, reunião e imprensa, sob o pretexto de proteger o Estado contra ameaças comunistas (Browning, 2004).

Pouco depois, a Lei de Concessão de Plenos Poderes (*Ermächtigungsgesetz*), aprovada em março de 1933, transferiu ao Executivo o poder de legislar, eliminando a necessidade de aprovação parlamentar. Com isso, o parlamento alemão tornou-se um órgão meramente simbólico, dominado por membros do Partido Nazista, que passaram a legislar de acordo com os interesses do regime (Deutscher Bundestag, 2006)

Esse controle absoluto do processo legislativo permitiu que o regime nazista promulgasse uma série de leis que institucionalizaram a perseguição aos judeus e outros grupos. A perseguição aos judeus foi implementada de forma gradual, por meio de um conjunto de leis que restringiam seus direitos civis, econômicos e sociais (Browning, 2004).

A Lei de Restauração do Serviço Público, promulgada em abril de 1933, foi uma das primeiras medidas legais antisemitas do regime nazista. Ela determinava a exclusão de judeus e outros "não arianos" de cargos públicos, incluindo professores, juízes e funcionários administrativos. Logo após, em 1935, foram promulgadas as leis de Nuremberg, com dois textos principais, "Lei de Cidadania do Reich" e "Lei para Proteção do Sangue e da Honra Alemã" (Browning, 2004).

A primeira retirava a cidadania alemã dos judeus, transformando-os em "súditos do Estado". Apenas pessoas de "sangue alemão ou relacionado" podiam ser consideradas cidadãs, excluindo judeus de direitos políticos e civis. A segunda proibia casamentos e relações sexuais entre judeus e "arianos", sob o pretexto de preservar a "pureza racial". Também impedia judeus de empregarem mulheres alemãs com menos de 45 anos, alegando risco de "contaminação racial" (Browning, 2004).

Por fim, sucederam os decretos de Confiscação das Propriedades Judaicas e a de Identificação Judaica, o primeiro autorizava o confisco de bens e propriedades pertencentes a judeus, sob o pretexto de "arianizar" a economia alemã. Empresas, imóveis e outros ativos foram transferidos para cidadãos "arianos" ou para o Estado, deixando os judeus em situação de extrema vulnerabilidade econômica (Browning, 2004).

O Decreto de identificação fez com que, a partir de 1939, os judeus fossem obrigados a portar documentos de identidade marcados com a letra "J" e a usar a estrela amarela em público. Essa medida visava facilitar a identificação e segregação dos judeus, além de reforçar sua desumanização perante a sociedade (Browning, 2004).

Essas leis formalizaram e prepararam o cenário da Alemanha durante o Reich que promoveu a "Solução Final", que consistia no extermínio seletivo de judeus em campos de concentração e extermínio, como Auschwitz e Treblinka.

Dez anos antes do início do processo de extermínio judaico, a Ucrânia vivia seu próprio holocausto igualmente terrível sob o poder estatal soviético. A União Soviética, sob o comando

de Stalin, implementou a política de coletivização forçada da agricultura no final da década de 1920 e início da década de 1930. Essa política visava consolidar o controle estatal sobre a produção agrícola, eliminando a propriedade privada e forçando os camponeses a trabalhar em fazendas coletivas, as *kolkhozes* (Kulchytsky, 2018).

A coletivização foi formalizada por meio de decretos que obrigavam os camponeses a entregar suas terras, ferramentas e gado ao Estado, integrando-os em fazendas coletivas. Essa política eliminou a autonomia dos camponeses e transferiu o controle total da produção agrícola para o governo. Aqueles que resistiam à coletivização eram rotulados como "kulaks" (camponeses ricos) e tratados como inimigos do Estado (Kulchytsky, 2018).

Em 1930, o decreto sobre "deskulakização" autorizava a expropriação de propriedades, deportação e, em muitos casos, execução de camponeses considerados kulaks. Na prática, qualquer camponês que resistisse à coletivização ou que possuísse bens acima do mínimo necessário era classificado como kulak (Kulchytsky, 2018).

Por fim, a chamada "Lei das Espigas", de 1932, foi uma das mais repressivas do período. Ela criminalizava qualquer ato de apropriação de grãos ou alimentos das colheitas coletivizadas, mesmo que fosse para evitar a fome. Camponeses que pegassem grãos para alimentar suas famílias eram acusados de "roubo" e podiam ser condenados à prisão ou execução. Na prática, a lei transformou a fome em um crime (Kulchytsky, 2018).

O fim do decreto de morte veio com o "Decreto de Restrição de Movimentos" em 1932, para evitar que os camponeses fugissem das áreas afetadas pela fome, o governo soviético promulgou decretos que restringiam a mobilidade da população rural. Tropas foram posicionadas para cercar a Ucrânia, impedindo que os camponeses buscassem alimentos em outras regiões. O resultado das leis soviéticas contra os produtores agrícolas ucranianos foi a morte de estimados 7 milhões de ucranianos (Kulchytsky, 2018).

Ainda em 1915, durante a primeira guerra mundial, o aparato jurídico otomano foi instrumentalizado para legitimar a perseguição, deportação e extermínio de grupos cristãos armênios, sob o pretexto de proteger a segurança nacional (Vezneyan, 2009).

Promulgada em 27 de maio de 1915, a Lei de Deportação autorizava a remoção forçada de populações consideradas uma ameaça à segurança nacional. Embora a lei não mencionasse explicitamente os armênios, ela foi amplamente utilizada para justificar a deportação em massa

de armênios de suas terras ancestrais para regiões remotas, como o deserto da Síria (Furtado, 2024).

No mesmo ano, a Lei de Confisco de Bens, permitia o confisco de propriedades, terras e bens pertencentes aos armênios deportados. O governo otomano justificava essa medida como uma forma de redistribuir recursos para a população muçulmana e financiar o esforço de guerra (Furtado, 2024).

Por fim, leis de emergência e tribunais militares foram instituídos com o objetivo de apurar supostas conspirações, mas na prática apenas promoviam o assassinato em massa de líderes políticos, intelectuais e religiosos entre os armênios (Furtado, 2024).

Leis posteriores de restrição de movimento e de “turquificação” retiravam crianças de seus pais e as forçavam a serem criadas em lares muçulmanas, tropas eram posicionadas para exterminar grupos que não seguissem a deportação de forma eficiente e o resultado da instrumentalização da força na Armênia foi a morte de cerca de 1,5 milhões de armênios sob a lei otomana (Furtado, 2024).

As atrocidades que marcaram o início do século XX e a sua aparente ausência de ilegalidade reforçou a necessidade de se estabelecer parâmetros universais – que estivessem acima das pretensões dos Estados – O objetivo era garantir que tais genocídios não voltassem a se repetir sob o manto da legalidade.

1.3 A Origem dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos

Após o fim da segunda guerra mundial, emergiu a consciência global de que atrocidades como o Holocausto, os genocídios e as violações sistemáticas de direitos humanos não poderiam se repetir. Esse contexto deu início ao desenvolvimento da doutrina dos direitos humanos como se conhece, que buscava estabelecer normas universais para proteger a dignidade humana e prevenir abusos (Del’olmo, 2011).

Assim, a vocação dos Direitos Humanos não seria monista, conforme expõe:

De toda maneira os direitos humanos se inspiram nesta dupla vocação: afirmar a dignidade humana e prevenir o sofrimento humano. Lembro aqui Hannah Arendt,

quando afirma que o ser humano é ao mesmo tempo um início e um iniciador e que é possível modificar pacientemente o deserto com as faculdades da paixão e do agir. A ética dos direitos humanos trabalha com o idioma da reciprocidade. É aquela ética que vê no outro um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver as suas potencialidades de forma livre e de forma plena (...)quem tem direitos? Responde a Declaração que os direitos humanos são universais porque clama, ela, pela extensão universal desses direitos sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos. O ser humano é um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade como um valor intrínseco à condição humana. (Piovesan, 2009. p. 02).

Em 1945, a criação da ONU foi uma forma das nações vencedoras de estabelecer uma nova aliança que coordenaria políticas internacionais no mundo pós-guerra, o objetivo, para além de estabelecer relações políticas entre o mundo durante a reconstrução posterior à guerra, seria prevenir que o mundo voltasse a conhecer horrores daquela magnitude novamente (Del'olmo, 2011).

O primeiro grande evento internacional na área de Direitos Humanos da ONU seria, na verdade, a formação do “Tribunal de Nuremberg”, o controverso julgamento dos nazistas envolvidos em crimes de guerra e com o sistemático extermínio dos judeus. Tal julgamento tornou-se o precursor do Direito Penal Internacional, já que serviu de precedente para tribunais posteriores (Del'olmo, 2011).

A ideia de julgar “Indivíduos” que agiam em nome de Estados gerou controvérsia, de um lado, o argumento de que esses indivíduos estavam apenas “seguindo ordens” foi rejeitada pelo Tribunal como matéria de Defesa, não o bastante, a condenação por crimes “contra costumes”, ou seja, que não estavam tipificados à época, parecia contradizer o crescente interesse do direito positivo em acatar a soberania das normas estatais (Collins, 2015).

Do outro, o mundo havia passado por uma guerra terrível, carregada de atentados à civis e violência generalizada. As informações chocantes do Holocausto repercutindo pelo mundo exigiam reparação e “justiça” pelos milhões de mortos na terrível máquina genocida estruturada pelo regime nazista (Collins, 2015).

Pensar que tais crimes seriam “perdoados” ou “esquecidos” com a paz era incompatível com o novo sistema jurídico internacional que estava se formando, que marcou a necessidade dos Estados de observarem direitos fundamentais, que seriam justamente os Direitos Humanos a serem concebidos em poucos anos após o icônico julgamento (Collins, 2015).

O interesse em trazer reparação pelas atrocidades cometidas na guerra, entretanto, não promoveu julgamento semelhante à Stalin, que inclusive compôs o julgamento, pelos crimes cometidos nas ocupações do leste europeu:

Paradoxalmente, como se verifica, Stalin, então ditador soviético, porque aliado aos países vencedores a partir de 1941, estava imune a qualquer julgamento. Sua conduta, as violações aos direitos humanos e as atrocidades das forças soviéticas nos territórios ocupados, como Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia e Finlândia, somente mereceriam censura tempos depois, no auge da Guerra Fria. Nessa tessitura, cabe lembrar o massacre na floresta de Katyn, cidade polaca na qual foi dizimada, em abril de 1940, a maior parte dos oficiais do Exército da Polônia. Houve tentativa soviética de acusação dos nazistas por esse crime no Tribunal de Nuremberg, que não prosperou. Somente em 1990, por ocasião da glasnost de Gorbachev, o Kremlin reconheceu, por intermédio da Agência Tass, ter Katyn sido um grave crime do período estalinista. (Del'olmo, 2011, p. 6)

Três anos após o fim da guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, a Declaração estabeleceu um conjunto de direitos universais, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Embora não vinculante, tornou-se a base para tratados internacionais posteriores e influenciou diversas constituições e legislações do século XX (Del'olmo, 2011).

Influenciada principalmente pela divulgação dos horrores do holocausto, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, também em 1948, estabeleceu o genocídio como um crime contra a humanidade (Collins, 2015).

A doutrina dos direitos humanos consolidou-se por meio de tratados internacionais, mecanismos institucionais e a cooperação entre Estados. A partir da Declaração Universal, foram criados tratados que deram força vinculante aos direitos humanos, alguns com força vinculante entre os países signatários, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), que estabeleciam direitos como Liberdade de Expressão, Igualdade Perante a Lei, proteção contra censura, direito ao trabalho digno, à educação e saúde (Tosi, 2004).

Esses tratados foram ratificados por diversos países e incorporados aos seus ordenamentos jurídicos, criando uma rede global de proteção aos direitos humanos. Além disso, mecanismos internacionais foram criados para monitorar e garantir a aplicação desses direitos, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma (1998) (Tosi, 2004)

A Organização dos Estados Americanos (OEA) foi criada em 1948, com o objetivo de promover a paz, a democracia e os direitos humanos no continente americano. Com a instabilidade política e ditaduras militares na América Latina, a OEA tentava coordenar a América em defesa dos direitos humanos na região (Lacerda, 2013).

O principal marco jurídico da OEA foi a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, adotada em 1969 e em vigor desde 1978. Este tratado estabeleceu direitos civis e políticos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à proteção judicial, além de criar dois órgãos para monitorar sua aplicação (Lacerda, 2013).

Os órgãos criados pela Convenção foram justamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tinha por finalidade receber denúncias, investigar as violações de Direitos Humanos e fazer recomendações aos Estados Membros sobre como proceder na defesa desses direitos (Lacerda, 2013).

Mais jurídica e contenciosa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também foi criada para julgar ações que envolvessem a violação de Direitos Humanos por parte dos Estados que ratificaram a convenção (Lacerda, 2013).

No Brasil, a Convenção América sobre Direitos Humanos foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992. Além da Convenção, a Constituição Federal de 1988, conhecida como "Constituição Cidadã", foi profundamente influenciada por esses tratados internacionais que tratavam de Direitos Humanos, incorporando princípios como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a proibição da tortura (art. 5º, III) em seus dispositivos mais fundamentais (Lacerda, 2013).

2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUPRALEGALIDADE E TRATADOS INTERNACIONAIS

A constituição federal é dotada de muitos sinônimos, dentre os quais destacam-se alguns, frequentemente usados por advogados em petições mais charmosas, como Carta Magna, Constituição Cidadã, Lei Maior, entre outros. A razão disso não poderia ser outra, senão o fato de ser o maior e mais importante “plexo concatenado de normas jurídicas” (Carvalho, 2003. p. 12) de nosso ordenamento jurídico.

Este capítulo decorre sobre os Poderes Constituintes Originários e Derivados e, mais detalhadamente, sobre quais os ritos exigidos pela Carta Magna para que o Poder Constituinte Derivado possa ser exercido. Isso é necessário para compreender a hierarquia das normas internacionais que, como veremos, podem ser consideradas Leis Ordinárias, supralegais ou, ainda, na categoria de Emendas Constitucionais.

A compreensão de que tratados internacionais são internalizados e, por vezes, agregados ao ordenamento pelo exercício do poder constituinte derivado, é fundamental para compreender o alcance do Controle de Convencionalidade Difuso e Concentrado, bem como do próprio Controle de Constitucionalidade.

O Capítulo inicia analisando a Constituição Federal, para depois abordar os tratados internacionais, a teoria da Norma Supralegal sobre esses tratados e, ainda, os tratados com força de lei ordinária que, como se verá no último capítulo, também podem ser objeto de Controle de Convencionalidade, inclusive difuso.

2.1 A Supremacia e Rigidez da Constituição Federal e o Poder Constituinte

O Poder Constituinte é um dos mais controversos temas da filosofia do Direito, sua definição, frequentemente convencional, não importa em concordância quanto à sua origem ou, ainda, definição jurídica (Carvalho, 2003). A dificuldade de conciliar conceitos e definições para o Poder Constituinte é a mesma enfrentada por Kelsen para defender a precedência da

Grundnorm, definição inclusive tratada por Hart como “desnecessária” (Fernandes e Bicalho, 2011).

Entretanto, a necessidade de compreender a natureza e definição do Poder Constituinte é mais contundente, porque é o poder constituinte que condiciona a Constituição, que é o documento-ápice de qualquer Estado. Assim, discutir constitucionalismo não é nada além de discutir os limites, a hermenêutica e as consequências do exercício do Poder Constituinte (Carvalho, 2003).

Para Schmitt, o poder constituinte é a manifestação da vontade política de um povo soberano. Ele não é apenas um ato jurídico ou técnico, mas sim um ato político fundamental que estabelece a ordem jurídica de um Estado. Esse poder é exercido pelo titular da soberania, que, para ele, é aquele que tem a capacidade de decidir em situações de exceção e de criar a constituição (Schmitt, 1983).

Note que essa “situação de exceção” é muito semelhante à teoria da Soberania Extraordinária apresentada por Bruce Ackerman, em que o povo exerce, em momentos intensa mobilização política, o exercício extraordinário de sua soberania, que é diferente da soberania ordinária do constituinte, aquela exercida por meio das instituições (Ackerman, 2007).

A principal diferença dessas duas concepções, entretanto, está na medida em que Schmitt compreende o poder constituinte como soberano e absoluto, mas não necessariamente vinculado a um processo histórico e democrático, isso porque o soberano, na teoria do jurista alemão, pode inclusive outorgar a constituição, desde que esse seja o anseio popular que irá legitimá-la, pois é quem detém a capacidade para tal.

Em que pese as discordâncias quanto ao legitimado para exercer o poder constituinte, as concordâncias de que esse é um poder excepcional, ilimitado e soberano, também são acompanhadas da ideia de que esse poder original é diferente do poder posteriormente constituído, que será sempre subordinado, condicionado e limitado a ele.

Essa definição é fundamental, pois o Poder Constituinte Originário passa a deter caráter ilimitado, incondicionado, absoluto, enquanto o Poder Constituinte Derivado, será sempre limitado e condicionado ao poder original. A necessidade de se compreender tal distinção será explorada no próximo subcapítulo, em que, como se verá, a distinção entre as Emendas

Constitucionais e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, quando comparados ao corpo constitucional original, são confrontadas (Carvalho, 2008).

Assim, é necessário compreender, ainda, que o próprio Poder Constituinte Derivado tem regras específicas de seu funcionamento, bem como limitações inerentes à sua própria natureza:

O Poder Constituinte, concebido tradicionalmente como poder de organizar juridicamente o Estado, através da edição de normas constitucionais, comporta a distinção fundamental entre poder constituinte originário, que é inicial, autônomo e incondicionado, podendo fazer uma nova Constituição e romper com a ordem anteriormente estabelecida; e poder constituinte instituído, que, justamente por ser criado e regulado pelo originário, é derivado, subordinado e condicionado. Assim, o poder constituinte é um poder de direito, e não de fato, justamente por ser instituído pelo poder constituinte originário (derivado), que predetermina o seu conteúdo e os seus contornos (condicionado), determinações essas expressas normativamente e às quais ele necessariamente se deve sujeitar (subordinado e limitado). Pressupõe-se que esse poder seja coexistente como uma constituição escrita e rígida (Melo, 2008. P. 2).

Aqui também se recepciona um conceito fundamental para que se possa compreender os limites do Poder Constituinte Derivado, que é a natureza rígida da Constituição Federal. Tal rigidez refere-se, especificamente, à necessidade de um processo complexo e amplamente justificado, que oportunize a participação de representantes da sociedade de tal sorte que, somente com vasta aceitação, se possa modificar, expandir ou alterar, ainda que materialmente, o texto constitucional (Dutra, 2005).

Note que essas limitações estão previstas na Constituição, daí porque, caso sejam desrespeitados ou ultrapassados pelo exercício ilegítimo do Poder Constituinte Derivado, que é, em razão de sua ilegitimidade ao contrariar o texto constitucional original, esgotado de validade, é cabível o controle de constitucionalidade, como nos ensina Melo (2008, p. 4) “A legitimidade do poder constituinte derivado repousa na estrita observância dos limites que balizam sua atuação. A preterição total ou parcial desses limites consiste em “fraude à constituição”.”

As limitações materiais ao poder constituinte derivado podem ser definidas como “temporais, circunstanciais, processuais e materiais” (Melo, 2008, p. 5).

Os três primeiros tipos de limites relacionados ao poder de reforma são os limites formais, que estão claramente estabelecidos nas constituições. Um exemplo de limite temporal pode ser encontrado na Constituição imperial brasileira, que determinava a impossibilidade de realizar reformas nos quatro anos seguintes à sua promulgação. Por sua vez, os limites circunstanciais referem-se a situações específicas em que a constituição não pode ser

modificada, como previsto no art. 60, § 1º, da Constituição brasileira de 1988, que impede emendas durante períodos de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Já as limitações processuais, também chamadas de procedimentais, dizem respeito ao processo mais rigoroso para tramitação de propostas de alteração constitucional, o que varia entre diferentes sistemas jurídicos. Essas limitações incluem, principalmente, restrições quanto à iniciativa do projeto e a exigência de um quórum qualificado para sua aprovação. Na Constituição brasileira atual, essas regras estão descritas no art. 60, incisos I a III, e nos parágrafos 2º, 3º e 5º (Melo, 2008).

A principal controvérsia doutrinária concentra-se nos limites materiais ao poder de reforma constitucional, os quais decorrem diretamente da característica de subordinação do poder constituinte instituído, conforme um postulado lógico. Antes de tudo, é importante compreender o significado, a base e a extensão desses limites, que podem ser classificados como explícitos (quando estão claramente previstos na Constituição) ou implícitos (quando, embora não mencionados de forma expressa no texto da lei fundamental, derivam dos princípios e do espírito da Constituição) (Melo, 2008).

Essa relação do controle de Constitucionalidade está amplamente relacionada com a rigidez da constituição, pois:

do ponto de vista formal, as Constituições podem ser rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Rígidas são as Constituições que exigem para a sua modificação um processo legislativo mais elaborado e dificultoso que aquele destinado à aprovação da lei ordinária. Flexíveis são aquelas que podem ser modificadas pelo processo de aprovação da lei ordinária; e semirrígidas são as que possuem partes flexíveis e partes rígidas (...) A rigidez constitucional é uma *conditio sine qua non* para a existência do controle de constitucionalidade. Não há falar em controle em relação a Constituições flexíveis, modificáveis pelo processo legislativo ordinário. Isto porque, nas Constituições flexíveis, o legislador comum tem sempre a prerrogativa do legislador constituinte. Assim, não existe o que proteger por via do controle, ao menos em relação ao conteúdo das normas constitucionais (Dutra, 2005. p. 1).

Será exercido o controle de constitucionalidade sempre que determinado dispositivo – ainda que decorrente de uma emenda constitucional – estiver em desconformidade com o próprio texto constitucional, ou, ainda, quando o conteúdo de uma lei for incompatível com o conteúdo da constituição ou de suas emendas.

A inconstitucionalidade pode ser formal ou material. A inconstitucionalidade formal ocorre quando há vícios no processo de elaboração da norma, como a violação de regras procedimentais previstas na Constituição. Já a inconstitucionalidade material refere-se à incompatibilidade do conteúdo da norma com os princípios e preceitos constitucionais. Ambas

as formas de inconstitucionalidade comprometem a validade da norma e podem levar à sua nulidade (Dutra, 2005).

Do ponto de vista jurisdicional, o Brasil adota um sistema misto, combinando características do modelo difuso, inspirado no sistema americano, e do modelo concentrado, idealizado por Hans Kelsen. No modelo difuso, qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma no julgamento de um caso concreto, com efeitos limitados às partes envolvidas. Já no modelo concentrado, a competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma com efeitos gerais (*erga omnes*) é atribuída a um tribunal constitucional, como o Supremo Tribunal Federal (STF) (Dutra, 2005).

2.2 A Implementação de Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Sistema Legal Brasileiro com Categoria de Emenda Constitucional

A incorporação de tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro segue um processo que reflete a interação entre o direito interno e o direito internacional, com base nos princípios constitucionais e na soberania nacional. A Constituição Federal de 1988 estabelece diretrizes claras para a internalização desses tratados, conferindo-lhes uma posição de destaque no sistema jurídico, especialmente quando se trata de direitos humanos.

Essas posições prestigiadas dependem do processo que leva tais tratados a serem internalizados no ordenamento jurídico pátrio. Como se verá, um desses ritos é o da emenda constitucional, em que o congresso se reúne e exerce o poder constituinte derivado para a implementação de tal política internacional no ordenamento, com vistas a garantir direitos humanos fundamentais.

A implementação de tratados internacionais no Brasil começa com a negociação e assinatura pelo Poder Executivo, representado pelo Presidente da República ou por seus delegados. Após a assinatura, o tratado é submetido ao Congresso Nacional, que o analisa e aprova por meio de um decreto legislativo, conforme o artigo 49, inciso I, da Constituição. Somente após essa aprovação o tratado pode ser ratificado pelo Presidente da República, formalizando o compromisso internacional do Brasil (Carvalho, 2008).

Para que o tratado produza efeitos no âmbito interno, é necessário que seja promulgado por meio de um decreto presidencial, que o publica no Diário Oficial da União. Esse ato finaliza o processo de incorporação, tornando o tratado aplicável no território nacional (Carvalho, 2008).

O que mais nos interessa, nesse sentido, é justamente o processo legislativo, após o tratado ser submetido no congresso, que irá aprovar o tratado. A Constituição de 1988 trouxe avanços significativos ao estabelecer, no artigo 5º, §2º, que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes de tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Essa disposição abriu espaço para a discussão sobre a hierarquia dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico (Sarlet, 2007).

Com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foi introduzido o §3º ao artigo 5º, determinando que os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional com o mesmo rito das emendas constitucionais (quórum de 3/5 em dois turnos em cada Casa) possuem status de norma constitucional. Isso significa que esses tratados passam a integrar o texto constitucional, equiparando-se às emendas constitucionais em termos de hierarquia (Sarlet, 2007).

Por outro lado, os tratados de direitos humanos que não seguem esse rito possuem status supralegal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Isso os coloca acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição, garantindo-lhes uma posição privilegiada no ordenamento jurídico (Silva, 2016).

Essa emenda constitucional foi fundamental para definir como o Brasil passaria a tratar tratados internacionais diante de sua promulgação, bem como para definir uma nova hierarquia de normas que entrariam no “limbo da supralegalidade”, até então, inexistente.

A EC nº 45 foi promulgada em um contexto de amplas discussões sobre a necessidade de modernizar o Poder Judiciário e fortalecer a proteção dos direitos fundamentais no Brasil. Entre as inovações trazidas, a emenda introduziu dispositivos que visam garantir maior celeridade processual, como a criação da súmula vinculante e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No entanto, no campo dos direitos humanos, a principal inovação foi a inclusão do § 3º ao artigo 5º da Constituição, que estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos

votos dos membros de cada Casa, terão status equivalente ao de emendas constitucionais (Sarlet, 2007).

Antes da EC nº 45, a hierarquia dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro era objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais. O § 2º do artigo 5º da Constituição já previa que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluía outros decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil fosse parte. Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os tratados internacionais, incluindo os de direitos humanos, tinham status de lei ordinária, podendo ser revogados por normas internas posteriores (Sarlet, 2007).

A introdução do § 3º, a EC nº 45 foi uma resposta do parlamento em face desse entendimento do STF, ao criar um rito especial para a aprovação de tratados de direitos humanos, conferindo-lhes status equivalente ao de emendas constitucionais. Essa mudança elevou a hierarquia desses tratados, garantindo-lhes maior proteção contra alterações legislativas ordinárias e reforçando o compromisso do Brasil com a proteção dos direitos humanos (Sarlet, 2007).

Assim, a Emenda Constitucional nº 45, responsável pela reforma do Poder Judiciário, introduziu, como já mencionado, o § 3º ao artigo 5º da Constituição Federal. O referido dispositivo estabelece que "os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais." (Sarlet, 2007)

Tal previsão normativa, além de reforçar, no âmbito do direito constitucional positivo, a distinção doutrinária entre direitos humanos e direitos fundamentais, com base em seus respectivos planos de reconhecimento e proteção jurídico-positiva, incorporou ao texto constitucional uma regra de natureza procedimental. Essa regra disciplina a forma de incorporação, no ordenamento jurídico interno, dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos (Piovesan, 2005).

Quando interpretada em harmonia com o § 2º do artigo 5º, pode ser compreendida como assegurando, em tese e mediante a observância do procedimento previsto, a condição de direitos formal e materialmente fundamentais aos direitos consagrados no âmbito das convenções internacionais.

Ocorre que tal emenda, entretanto, lançou, como também já dito, um limbo nos tratados incorporados na forma anterior à vigência da emenda e, que em razão de sua anterioridade, também foram aprovados por meio de procedimento regimental simples de lei ordinária.

A balizada doutrina sustenta, com certo grau de pacificidade, que mesmo com o conteúdo material das normas, não é possível presumir que tais tratados anteriores passassem a ser equiparados, mesmo porque a qualidade de emenda constitucional depende de um rito rigoroso e específico, já que é o exercício do poder constituinte derivado, militando, nesse sentido, pelo respeito à rigidez constitucional:

Em primeiro lugar, convém destacar que é pelo menos questionável o entendimento - por mais sedutor que seja - de que por força da EC 45 todos os tratados em matéria de direitos humanos já incorporados ao sistema jurídico brasileiro possam ser considerados como equivalentes às emendas constitucionais, já que não há como aplicar neste caso o argumento da recepção quando se trata de procedimentos legislativos distintos, ainda que haja compatibilidade material, como se fosse possível transmutar um decreto legislativo aprovado pela maioria simples do Congresso Nacional em emenda constitucional que exige uma maioria reforçada de três quintos dos votos, sem considerar os demais limites formais das emendas à Constituição.⁶ Em sentido diverso, contudo, há quem defenda, fundado em respeitável doutrina, a recepção dos tratados anteriores - naquilo que efetivamente versam sobre direitos humanos (no sentido de bens jurídicos indisponíveis à natureza humana ou à convivência social) - como se tivessem sido incorporados pelo rito mais rigoroso das emendas constitucionais, assegurando-lhes a respectiva supremacia normativa, no âmbito do que se costuma designar de recepção material (Sarlet, 2007. p. 4).

É importante observar que a equiparação dos tratados internacionais anteriores à Emenda Constitucional nº 45/2004 ao status de emenda constitucional pode, em algumas situações, ser menos vantajosa do que o simples reconhecimento de sua constitucionalidade e fundamentalidade em sentido material. Isso ocorre porque esses tratados poderiam ser declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário caso fossem considerados incompatíveis com os limites materiais impostos às reformas constitucionais (Sarlet, 2007).

Como destaca Flávia Piovesan (2005), os tratados aprovados pelo rito mais rigoroso das emendas constitucionais apenas reforçam, no plano formal, a hierarquia constitucional que já lhes é assegurada pelo § 2º do artigo 5º da Constituição Federal. No entanto, interpretar que a constitucionalidade dos tratados depende exclusivamente do § 3º do artigo 5º, e não do § 2º, pode ser problemático, isso porque o § 2º, introduzido pelo Constituinte de 1988, já reconhece a relevância constitucional dos tratados de direitos humanos.

Independentemente da hierarquia atribuída aos tratados incorporados antes da EC nº 45, o novo § 3º do artigo 5º levanta diversas questões que ainda precisam ser resolvidas. Essas

questões, que serão analisadas de forma ilustrativa e especulativa, refletem o fato de que a doutrina e a jurisprudência ainda estão no início do debate sobre o tema.

Por fim, é relevante destacar que, apesar das dificuldades, é possível interpretar o novo § 3º de forma que ele não represente um retrocesso em relação ao entendimento majoritário da doutrina, que já reconhece os direitos humanos constitucionalizados como direitos fundamentais em sentido material.

2.3 O Supremo Tribunal Federal e a Teoria da Norma Supralegal

A teoria da norma supralegal encontra fundamento na visão escalonada do ordenamento jurídico, conforme a teoria pura do direito de Hans Kelsen, que organiza as normas em níveis hierárquicos distintos. Nesse contexto, a supralegalidade representa um degrau normativo que, embora não previsto expressamente na Constituição, foi reconhecido pela jurisprudência como necessário para assegurar a eficácia e a proteção dos direitos humanos no Brasil (Silva, 2016).

A necessidade de tal reconhecimento ocorreu em decorrência da supremacia da constituição à tratados internacionais, mas, ao mesmo tempo, ante a subordinação das leis ordinárias em relação aos tratados internacionais de direitos humanos.

Assim, a norma supralegal, consolidada no ordenamento jurídico brasileiro a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343/SP pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece que os tratados internacionais de direitos humanos, quando ratificados pelo Brasil sem o rito qualificado previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988, possuem status hierárquico superior às leis ordinárias, mas inferior à Constituição Federal. Tal entendimento confere a esses tratados uma posição normativa intermediária, denominada "supralegalidade" (Brasil, 2009).

Nos termos do Supremo Tribunal Federal:

(...) diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na [CF/1988](#), tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. **Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da [CF/1988](#) sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, LXVII) não**

foi revogada (...), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (...). Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. (...) Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao PIDCP (art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para aplicação da parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel. (Brasil, 2009. n.p)(Sem grifos no original).

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 80.004 (julgado em 01/06/1977), de que os tratados internacionais, ao serem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, possuíam hierarquia equivalente à das leis ordinárias. Assim, poderiam ser revogados por normas posteriores ou afastados em favor de legislação específica. Tal posicionamento decorreu, em parte, da ausência de disposições constitucionais claras sobre a recepção e os efeitos dos tratados internacionais no direito interno, uma vez que a Constituição vigente à época limitava-se a disciplinar o processo de celebração e aprovação desses instrumentos (Maués, 2013)

A ausência de julgados do STF que tratassem especificamente de direitos humanos e a inclusão inédita, pela Constituição de 1988, do artigo 5º, § 2º, que menciona os tratados internacionais, geraram expectativas de que a ratificação desses instrumentos pelo Brasil pudesse alterar o entendimento jurisprudencial. Contudo, tal mudança não se concretizou. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.347 (julgada em 05/10/1995), o STF rejeitou a utilização de tratados internacionais como parâmetro para o controle de constitucionalidade, negando que as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pudessem fundamentar a declaração de inconstitucionalidade de uma Portaria do Ministério do Trabalho. Posteriormente, na ADI nº 1.480 (julgada em 04/09/1997), o Tribunal reafirmou que os tratados internacionais não apenas estavam subordinados à Constituição, mas também possuíam o mesmo status normativo das leis ordinárias, em termos de validade, eficácia e autoridade (Maués, 2013).

No caso específico do depositário infiel, a questão apresentou uma problemática distinta. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), ratificada pelo Brasil em 1992, era uma norma posterior às disposições legais que autorizavam a prisão civil nessa hipótese. Ainda assim, o STF consolidou o entendimento de que a CADH, por ser uma norma infraconstitucional de caráter geral, não poderia prevalecer sobre as normas constitucionais específicas que permitiam a prisão civil do depositário infiel. Além disso, o Tribunal entendeu

que a CADH não poderia contrariar o permissivo constitucional que autorizava tal modalidade de prisão (Silva, 2016).

Essa jurisprudência contribuiu para o impacto limitado que a ratificação de tratados internacionais de direitos humanos teve no ordenamento jurídico interno, sendo esses instrumentos pouco utilizados pelo Poder Judiciário nacional. Ao serem equiparados às leis ordinárias e submetidos à cláusula da especialidade, os tratados internacionais de direitos humanos não se mostravam uma base jurídica sólida para fundamentar argumentos em juízo.

Entretanto, o período entre essas decisões e os julgamentos realizados em dezembro de 2008 foi marcado por mudanças significativas que levaram o STF a reavaliar sua jurisprudência. Dentre essas mudanças, destaca-se a já mencionada Emenda Constitucional nº 45, que introduziu três disposições relevantes no campo dos direitos humanos: a possibilidade de incorporação de tratados internacionais de direitos humanos com status de emenda constitucional, desde que aprovados pelo quórum qualificado exigido para emendas constitucionais; a constitucionalização da adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional; e a criação do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em casos de graves violações de direitos humanos (Maués, 2013).

Embora tratem de temas distintos, as inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 45 convergiram para a valorização do direito internacional dos direitos humanos no âmbito constitucional. Isso se deu por meio da possibilidade expressa de atribuição de status constitucional aos tratados sobre a matéria, da sujeição do Brasil à jurisdição penal internacional e da criação de novos instrumentos destinados a assegurar o cumprimento das obrigações do Estado brasileiro no que tange à proteção dos direitos humanos (Piovesan, 2005).

A emenda, bem como o entendimento do STF nesse sentido, demonstrou a importância superior que o Brasil passou a dar para as normas internacionais de direitos humanos, inclusive quando comparadas com a própria constituição federal:

A análise da decisão do caso do depositário infiel evidencia que, apesar das diferenças entre a tese da constitucionalidade e a da suprallegalidade, ambas as hipóteses abrem a possibilidade de que a Constituição – e não apenas as leis infraconstitucionais – seja interpretada de maneira compatível com os tratados internacionais de direitos humanos. Seria essa decisão um caso isolado? O exame da jurisprudência do Tribunal mostra que, mesmo antes de 2008, já começava a se manifestar uma nova orientação que conferia maior força normativa aos tratados internacionais de direitos humanos (Maués, 2013. p. 6).

Assim, ao consolidar a teoria da norma supralegal, o STF excluiu, também, a possibilidade de que as normas e tratados internacionais fossem utilizadas para basear controle de constitucionalidade, quando não equiparadas à emendas constitucional, de outras normas. O que, entretanto, não impede que tais normas possam ser utilizadas para auxiliar na interpretação de normas constitucionais, já que o conteúdo dos tratados, quando materialmente constitucionais, pode auxiliar na interpretação conforme a constituição, principalmente no contexto dos direitos humanos.

Portanto, o campo em que a diferença entre as teses da supralegalidade e da constitucionalidade pode ser acentuado é eminentemente processual: seja no âmbito do controle pela via incidental, seja no âmbito do controle pela via direta, os tratados internacionais de direitos humanos não podem ser invocados como causa de pedir, a menos que tenham sido incorporados ao ordenamento jurídico como emenda constitucional, tal como previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Contudo, a jurisprudência do STF indica que os tratados de direitos humanos são utilizados não apenas como parâmetro para interpretar as normas infraconstitucionais, mas também as normas constitucionais. Os institutos da prisão civil do depositário infiel, da presunção de inocência, da razoável duração do processo, do contraditório e da ampla defesa, e das liberdades de imprensa e exercício profissional, nos casos acima relatados, foram interpretados de maneira a torná-los compatíveis com a CADH, ensejando o reconhecimento de novos direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro (Maués, 2013. p. 14).

Essas diferenças, embora processuais, apontam para a necessidade de se atentar ao exercício do controle de convencionalidade, distinto da constitucionalidade, mas iminentemente auxiliar, na medida em que as normas internacionais podem subsidiar a interpretação da constituição federal.

3 SOBERANIA NO BANCO DOS RÉUS: A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A corte interamericana de Direito Humanos foi criada pela Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (CADH) e é mantida pela OEA em colaboração por diversos países e entidades internacionais. A corte tem por finalidade julgar casos “contenciosos” dos Estados membros, quando há acusações de flagrantes violações de Direitos Humanos: Ocorre que esse julgamento é feito somente quando os Estados membros tiveram participação direta nessas violações ou, ainda, quando se recusaram a recompensá-las.

Desta forma, a corte interamericana é um tribunal internacional, seus pareceres e condenações possuem vasta repercussão política e serve de base para que os Estados membros possam conduzir seus procedimentos internos em respeito aos direitos humanos.

A complexa tarefa de conciliar os tratados internacionais, um tribunal que tem por réus estados membros e a soberania das constituições desses estados não é senão, um desafio para a Corte e para a Organização dos Estados Americanos. O Controle de Convencionalidade consiste na técnica de avaliação e direito dos Estados Membros, garantindo que suas leis, procedimentos e atos estejam em consonância com os tratados internacionais de direitos humanos, em especial, o pacto de San José da Costa Rica.

Neste capítulo, abordaremos a estrutura internacional criada pela OEA e pela Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (CADH), verificaremos casos em que o controle da Corte condenou e interferiu nos processos legislativos de Estados Membros e quais os limites, cada vez mais incertos, do controle de convencionalidade.

3.1 A Organização dos Estados Americanos, Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos

A Organização dos Estados Americanos (OEA) foi estabelecida em 1948, por meio de sua Carta Constitutiva, com o objetivo de promover a paz, a justiça, a solidariedade, a colaboração e a defesa da soberania e integridade territorial dos países do continente americano.

A OEA é considerada um organismo regional dentro do sistema das Nações Unidas (ONU), mas atua de forma autônoma, complementando os objetivos de segurança e paz em nível regional.

A organização é composta por 35 Estados membros do hemisfério americano e é descrita como o principal fórum governamental político, jurídico e social da região. Seus objetivos centrais incluem a promoção da democracia, dos direitos humanos, da segurança e do desenvolvimento. Esses princípios são implementados por meio de uma estratégia que combina diálogo político, cooperação, instrumentos jurídicos e mecanismos de acompanhamento (OEA, 1979).

Com a adoção da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) consolidou-se como um órgão político central da Organização dos Estados Americanos (OEA), com sede em Washington, D.C., nos Estados Unidos. A CIDH é composta por um colegiado de sete membros, eleitos com base em sua expertise em direitos humanos e credibilidade moral, sendo administrada por uma Secretaria Executiva (OEA, 1979).

Dentre os principais mecanismos criados pela CADH e mantidos pela OEA estão: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a semelhança dos nomes – e até da função – mais faz salientar suas diferenças. Em que pese os dois mecanismos sejam feitos para promover a defesa dos Direitos Humanos nos países membros da OEA, a Comissão e a Corte possuem formas de atuação notadamente distintas.

As funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) são amplas, como ensina:

O mandato da Comissão é bem abrangente, abarcando as funções de promoção (difusão de estándares e capacitação); funções políticas (como a promoção de audiências públicas), função de triagem na etapa pré-processual do sistema de casos individuais; função consultiva para a Assembleia Geral da OEA e a de monitoramento por meio do sistema de relatórios temáticos e por estados. Para tanto, divide-se em relatorias especiais ou temáticas, tais como: a relatoria sobre os direitos da mulher, relatoria sobre trabalhadores migratórios e membros de suas famílias, unidade de defensores de direitos humanos, relatoria sobre os direitos dos povos indígenas, relatoria sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade, relatoria sobre direitos dos afrodescendentes e contra a discriminação racial, Relatoria sobre os direitos da criança, Relatoria sobre Liberdade de Expressão e Relatoria de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Machado, 2022. p. 3)

Para cumprir essas funções, a CIDH organiza-se em relatorias temáticas, como: direitos das mulheres, trabalhadores migrantes e suas famílias, defensores de direitos humanos, povos

indígenas, pessoas privadas de liberdade, afrodescendentes e combate à discriminação racial, direitos da criança, liberdade de expressão e direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (Machado, 2022).

As atribuições da CIDH variam de acordo com o status de adesão dos Estados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). Existe um regime dual de proteção: Para os Estados que não ratificaram a CADH, a Comissão atua com base na Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem (1948). Para os Estados que ratificaram a CADH e aceitaram a jurisdição da Corte Interamericana, como o Brasil, o sistema oferece mecanismos mais robustos, incluindo a possibilidade de responsabilização internacional (Machado, 2022).

Talvez o mais fundamental mecanismo do SIDH é o sistema de petições individuais, previsto nos artigos 44 e 45 da CADH. Esse sistema permite que qualquer pessoa, grupo de pessoas, entidade não governamental ou mesmo um Estado apresente uma petição (ou comunicação, no caso de Estados) à CIDH, alegando violação de direitos humanos por parte de um Estado. Caso o peticionário desista durante o trâmite, a CIDH pode, a seu critério, continuar a análise se identificar a necessidade de proteger direitos humanos indisponíveis ou se a questão transcender o interesse individual (Pereira, 2009).

A CIDH desempenha um papel único no SIDH, sendo considerada uma instância "quase-judicial". Embora a função jurisdicional propriamente dita seja da Corte Interamericana, cabe à Comissão realizar a triagem inicial dos casos, analisando sua admissibilidade. Esse processo inclui um duplo juízo de admissibilidade: primeiro, pela CIDH, e, posteriormente, pela Corte Interamericana, que reavalia a admissibilidade durante o julgamento de eventuais exceções preliminares (Pereira, 2009)

É importante frisar quais são os requisitos de admissibilidade:

São pressupostos de admissibilidade das petições apresentadas ao conhecimento da CIDH: legitimidade das partes (CADH, arts. 44 e 45), necessidade de esgotamento dos recursos internos (CADH, art. 46.1.a), pressuposto temporal do artigo 46.1.b da CADH (determina que a petição seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva); inexistência de duplicação de processos¹¹ no âmbito internacional, coisa julgada internacional ou outra decisão de um organismo internacional a respeito do caso em comento (CADH, art. 46.1.c e art. 46.1.d respectivamente); correta identificação e qualificação do responsável pela submissão da petição (CADH, art.46.1.d e Regulamento da Comissão, art. 28); existência de causa de pedir (os fatos narrados devem configurar violação à CADH, de acordo com o seu art. 47.b); e, finalmente, o *fumus boni iuris* (pois serão inadmitidas as petições/comunicações manifestamente infundadas, segundo o art. 47.c da CADH). (Machado, 2022. p. 5)

No que diz respeito ao procedimento na CIDH, o processo é iniciado com o envio do caso por meio do portal eletrônico disponível no site oficial da Comissão. Na etapa pré-processual, é permitido o *jus postulandi*, ou seja, não é obrigatória a representação por um advogado ou profissional com formação jurídica. Após o envio, a petição é registrada e encaminhada ao setor de triagem (Machado, 2022).

O procedimento na CIDH, no entanto, tem enfrentado atrasos significativos devido à sobrecarga de trabalho do órgão. Após a oportunidade de defesa do Estado, a Comissão pode autorizar as partes a apresentarem alegações adicionais. Em seguida, o caso é encaminhado aos grupos de trabalho da CIDH, que, entre as sessões, elaboram recomendações sobre a admissibilidade da demanda. Essas recomendações são submetidas à deliberação do plenário da Comissão (Machado, 2022).

Os relatórios de admissibilidade e inadmissibilidade são públicos e ficam disponíveis em uma seção específica do site oficial da CIDH. Caso a admissibilidade seja aprovada, a Comissão dá início à análise do mérito da causa, concedendo às partes um prazo de três meses para apresentarem considerações adicionais (Machado, 2022).

A CIDH pode, inicialmente, arquivar a demanda caso os motivos que a originaram deixem de existir ou em razão da desistência da parte interessada. A possibilidade de uma solução amistosa é admitida em qualquer etapa do procedimento. Se a CIDH concluir que não houve violação dos direitos previstos nos tratados do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH) aplicáveis ao Estado em questão, essa conclusão será formalizada em um relatório. Por outro lado, caso a admissibilidade seja confirmada, a Comissão realiza a análise de mérito, consolidando suas conclusões em um relatório que é comunicado ao Estado, acompanhado de recomendações para cumprimento (Machado, 2022).

Se o Estado demandado, como o Brasil, não cumprir voluntariamente as recomendações e tiver aceitado a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana (conforme o artigo 62 da CADH), a CIDH consultará a vítima para verificar seu interesse em levar o caso à etapa jurisdicional. Após essa consulta, a Comissão, a seu critério, poderá submeter a demanda à Corte, salvo se houver uma decisão fundamentada contrária, aprovada pela maioria absoluta de seus membros (Machado, 2022).

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) é um tribunal internacional especializado na proteção dos direitos humanos, dotado de autonomia funcional e

administrativa. Localizada em San José, na Costa Rica, a Corte é composta por um colegiado de sete juízes, todos nacionais de Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) (Machado, 2022).

Esses magistrados são eleitos por voto secreto e maioria absoluta durante a Assembleia Geral da OEA, para um mandato de seis anos, com possibilidade de uma única recondução por igual período. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) atribui à Corte três competências principais: contenciosa, consultiva e protetiva. Além dessas, a jurisprudência consolidou uma quarta competência, de caráter satisfativo, que consiste na supervisão do cumprimento de suas decisões (Machado, 2022).

No âmbito de sua competência contenciosa, a Corte examina a responsabilidade internacional dos Estados por violações de direitos humanos, em processos iniciados por demandas apresentadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais podem ter origem em petições submetidas por indivíduos ou por Estados membros (Machado, 2022).

Quanto à competência consultiva, o tribunal emite pareceres interpretativos sobre a CADH ou outros tratados relacionados à proteção dos direitos humanos no Sistema Interamericano. Já no exercício de sua competência protetiva, a Corte pode adotar medidas provisórias em situações de extrema gravidade e urgência, quando houver risco de dano irreparável a pessoas. Por fim, no âmbito de sua competência satisfativa, a Corte monitora a execução de suas sentenças, requisitando informações e medidas aos Estados condenados por violações de direitos humanos (CoIDH, 2009).

Diferentemente da Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Interamericana não funciona de forma permanente, ou seja, seus julgamentos não ocorrem de maneira contínua ao longo do ano. Suas atividades são organizadas em sessões ordinárias e extraordinárias, sendo estas últimas convocadas pelo presidente ou pela maioria dos juízes, conforme previsto no artigo 22.3 do Estatuto da Corte e no artigo 12 de seu Regulamento (CoIDH 2009).

Além disso, o Regulamento da Corte (art. 13) prevê a possibilidade de realização de sessões fora de sua sede, como ocorreu no histórico XXVII Período Extraordinário de Sessões, realizado no Brasil, em março de 2006, no auditório do Superior Tribunal de Justiça. Essas sessões externas têm como objetivo ampliar a visibilidade da jurisdição da Corte, promover o acesso da sociedade civil, fortalecer o diálogo entre os diversos atores envolvidos e angariar

apoio para o aprimoramento e fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (CoIDH, 2009).

No âmbito de sua competência contenciosa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos analisa casos concretos, que devem ser individualizados, permitindo a identificação clara de uma vítima ou de um grupo de vítimas. O exercício dessa competência está condicionado à adesão voluntária dos Estados, que, para serem demandados, precisam ter assinado e ratificado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e, adicionalmente, reconhecido expressamente a jurisdição contenciosa da Corte, conforme disposto no artigo 62 da CADH. Esse reconhecimento não decorre automaticamente da ratificação da Convenção, mas exige uma declaração específica do Estado. A competência da Corte é sempre delimitada por critérios específicos: *ratione materiae* (em razão da matéria), *ratione personae* (em razão da pessoa), *ratione temporis* (em razão do tempo) e *ratione loci* (em razão do local) (Machado, 2022).

Além da competência contenciosa, a Corte sustenta ainda as competências consultivas e satisfativas.

A competência consultiva da Corte IDH está prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e permite que o tribunal emita pareceres sobre a interpretação e aplicação da própria Convenção ou de outros tratados relacionados à proteção dos direitos humanos no âmbito do SIDH. Essa função consultiva não se limita aos Estados membros, podendo ser exercida também a pedido de órgãos da Organização dos Estados Americanos (OEA) (CoIDH, 2009).

O objetivo dessa competência é esclarecer dúvidas jurídicas e promover a uniformidade na interpretação dos tratados de direitos humanos, fortalecendo a proteção desses direitos no continente. Por meio dessa função, a Corte contribui para a consolidação de padrões internacionais de direitos humanos, orientando os Estados e outros atores sobre a aplicação das normas internacionais em seus ordenamentos jurídicos internos (Machado, 2022).

A competência satisfativa da Corte IDH refere-se à supervisão do cumprimento de suas sentenças. Após a condenação de um Estado por violação de direitos humanos, a Corte acompanha a implementação das medidas reparatorias determinadas na decisão, como indenizações, reformas legislativas, investigações e punições de responsáveis, entre outras (CoIDH, 2009).

3.2 O Controle de Convencionalidade

O controle de convencionalidade é um mecanismo jurídico que visa assegurar a compatibilidade entre as normas internas de um Estado e os tratados internacionais de direitos humanos por ele ratificados. Trata-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial que ganhou destaque no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, especialmente a partir da atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH). Esse instituto tem como fundamento a supremacia das normas internacionais de direitos humanos sobre o direito interno, incluindo, em alguns casos, a própria Constituição, quando o Estado tenha assumido compromissos internacionais nesse sentido (Bastos Netto, 2017).

De acordo com a doutrina, o controle de convencionalidade pode ser definido como o exame de compatibilidade das normas internas com os tratados internacionais em vigor, notadamente os de direitos humanos. Esse controle é exercido tanto de forma difusa, por juízes e tribunais nacionais, quanto de forma concentrada, pela Corte IDH. No âmbito interno, os juízes têm o dever de interpretar as normas nacionais em conformidade com os tratados internacionais, aplicando o princípio *pro homine*, que prioriza a norma mais favorável à proteção dos direitos humanos (Trindade, 2001)

Para José Rubens Senefonte (2017), por exemplo, o controle de convencionalidade pode ser exercido por qualquer juiz que, achando-se diante de uma violação à uma norma internacional, deverá sustar os efeitos da violação, optando por exercer o controle de convencionalidade, tendo por inconveniente a norma, ato ou semelhante que lhe é violadora.

As limitações internas do Controle de Convencionalidade estão diretamente relacionadas ao nível hierárquico que a norma se encontra. Como explorado no capítulo anterior, as normas internacionais de Direitos Humanos frequentemente encontram-se postas de forma supralegal no ordenamento. Para elas, o controle de convencionalidade pode afastar a aplicação de qualquer norma infraconstitucional que a atente.

A Corte IDH, em sua jurisprudência, consolidou os contornos do controle de convencionalidade, destacando que ele deve ser realizado por todas as autoridades públicas, no âmbito de suas competências, e de ofício, sem necessidade de provocação das partes. Essa obrigação decorre do dever dos Estados de harmonizar suas normas internas com as obrigações internacionais assumidas, conforme previsto no artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). A Corte também estabeleceu que o controle de convencionalidade deve

considerar não apenas o texto dos tratados, mas também a jurisprudência da própria Corte, que integra o chamado "bloco de convencionalidade" (Dias, 2018).

No Brasil, o controle de convencionalidade é reconhecido como uma obrigação decorrente da ratificação de tratados internacionais de direitos humanos. A doutrina aponta que ele está presente no ordenamento jurídico brasileiro desde a promulgação da Constituição de 1988, que incorporou dispositivos que asseguram a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (art. 4º, II) e a possibilidade de reconhecimento de tratados internacionais como normas de hierarquia constitucional (art. 5º, §§ 2º e 3º). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem competência para julgar, em recurso especial, causas em que decisões judiciais contrariem tratados internacionais, reforçando a aplicação do controle de convencionalidade no âmbito interno (Oliveira, 2017).

Em síntese, quando um Estado ratifica um tratado internacional, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, seus juízes e tribunais ficam submetidos à Convenção, o que implica na obrigação de assegurar o efeito útil do tratado para que leis internas contrárias não anulem ou diminuam suas disposições, objeto e fim ou, dito de outra maneira, os órgãos do Poder Judiciário devem exercer não somente um controle de constitucionalidade, mas também de convencionalidade ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana (Senefonte, 2017. p. 20).

A doutrina também destaca que o controle de convencionalidade não se limita à aplicação de normas internacionais sobre as nacionais, mas envolve um processo interpretativo de harmonização entre as ordens jurídicas. Nesse sentido, a interpretação conforme a normativa internacional é essencial para garantir a eficácia dos tratados de direitos humanos no plano interno (Senefonte, 2017).

A assinatura e ratificação de tratados internacionais pelo Estado representam compromissos jurídicos de grande relevância no âmbito do Direito Internacional. Esses compromissos vinculam não apenas o Poder Executivo, responsável pela condução das relações internacionais, mas também os demais poderes e órgãos estatais, como o Legislativo e o Judiciário. A responsabilidade estatal e o controle de convencionalidade são pilares fundamentais para assegurar o cumprimento dessas obrigações e a harmonização entre o direito interno e as normas internacionais (Bastos Netto, 2017).

Ao ratificar um tratado internacional, o Estado assume a obrigação de cumprir e implementar as disposições nele contidas. Essa responsabilidade é abrangente e recai sobre todos os poderes estatais, conforme destacado pela jurisprudência da Corte Interamericana de

Direitos Humanos (Corte IDH). Assim, qualquer ato ou omissão de um órgão estatal que viole as normas do tratado pode gerar responsabilidade internacional do Estado.

Na verdade, pode-se dizer, inclusive, que o Controle de Convencionalidade pode ser exercido por qualquer ente que represente o Estado. Por exemplo, no processo legislativo, o Controle de Convencionalidade pode ser arguido na Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos deputados, ou, ainda, tratando-se de direitos humanos, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (Fonseca, 2018).

O artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 reforça essa obrigação ao estabelecer que um Estado não pode invocar disposições de seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado. Dessa forma, o Estado deve adotar todas as medidas necessárias para harmonizar sua legislação interna com as obrigações internacionais, garantindo que nenhuma norma interna contrarie os compromissos assumidos (Bastos Netto, 2017).

A responsabilidade internacional do Estado, portanto, não se limita a atos do Poder Executivo. Decisões judiciais, leis incompatíveis com os tratados ou ações administrativas que violem as normas internacionais também podem comprometer o Estado. Essa responsabilidade objetiva é um princípio consolidado no Direito Internacional, especialmente no âmbito dos direitos humanos, como previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH).

Nesse sentido, o controle de convencionalidade, se deve ser exercido por todas as autoridades estatais, a elas também se aplica. A Corte IDH, em casos como *Almonacid Arellano vs. Chile* e *Gelman vs. Uruguai*, estabeleceu que o controle de convencionalidade deve ser exercido por todos os agentes estatais, incluindo juízes, legisladores e administradores públicos. Esses agentes têm o dever de interpretar e aplicar as normas internas de forma compatível com os tratados internacionais, garantindo que os efeitos das disposições convencionais não sejam prejudicados por normas internas contrárias (Bastos Netto, 2017).

O descumprimento do controle de convencionalidade pode gerar graves consequências para o Estado, incluindo sua responsabilização internacional. A Corte IDH tem reiterado que todos os poderes estatais estão sujeitos às obrigações internacionais, e que decisões judiciais ou administrativas que contrariem os tratados podem tornar ilusório o cumprimento das obrigações assumidas (Bastos Netto, 2017).

Essa responsabilidade é reforçada pela interpretação da Corte IDH de que os tratados de direitos humanos não apenas complementam o direito interno, mas também possuem um caráter vinculante e hierarquicamente superior.

4 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE INTERNO SUPERVENIENTE AOS PROCESSOS CIVIS E CONSTITUCIONAIS

O controle de convencionalidade, como vimos, pode ser exercido por qualquer magistrado durante o curso dos processos de qualquer natureza, o que confere aos juízes uma capacidade legítima de aplicar normas internacionais para afastar normas nacionais ou teses desenvolvidas doutrinária ou jurisprudencialmente que, se não ignorantes aos tratados, feitas anteriormente a eles.

O limite desse controle está diretamente relacionado à hierarquia do objeto inconvencional, bem como do tratado internacional que será a fonte para o exercício do controle convencional. Daí porque era necessário estabelecer de forma clara a hierarquia dos tratados internacionais no ordenamento jurídico interno, que podem ser equiparados à emenda constitucionais, supralegais ou ordinários.

Além disso, precedentes externos podem subsidiar a interpretação interna dos juízes de primeiro grau, de forma que a inconvencionalidade de leis distritais, municipais, estaduais, nacionais e federais, podem ser invocadas ante determinado tratado, de forma semelhante à forma dos controles de constitucionalidade, esse controle, entretanto, é pouco difundido.

A ignorância por parte de advogados, procuradores e magistrados sobre o plexo convencional é determinante para que esse tipo de controle não seja exercido com a frequência que poderia ou, ainda, deveria.

Neste capítulo, com a finalidade de finalmente responder o problema de pesquisa proposto inicialmente, investiga-se a aplicação do Controle de Convencionalidade nos processos constitucionais e, em seguida, nos processos civis. A resposta para o problema de pesquisa, exige-se, não deve ser apenas teórica, mas propor uma reflexão de aplicação prática para a práxis advocatícia, buscando elucidar quando operadores do Direito poderão invocar esse importante instituto, ou quando, de ofício, poderão invocá-lo, os magistrados.

4.1 O Controle de Convencionalidade Interno nos Processos Constitucionais

A possibilidade de exercer o Controle de Constitucionalidade por meio da Declaração de Inconstitucionalidade por Inconvencionalidade constitui-se da natureza Constitucional dos tratados internacionais que versam sobre Direitos Humanos, que, como já abordado, afiguram-se equivalentes ao texto constitucional, que não limitou o rol de direitos humanos fundamentais em seu texto, por meio do art. 5º, §2º, que permite a decorrência de outros pela via principiológica adotada pela constituição ou de tratados internacionais (Brasil, 1988).

Notadamente por inclusão, também já abordada, da Emenda Constitucional Nº 45, é possível determinar com relativa segurança que a composição do bloco constitucional passível de controle de constitucionalidade deve incluir os tratados internacionais de direitos humanos (Brasil, 2004).

O Controle de Constitucionalidade, portanto, não se limitará à definir a inconstitucionalidade formal ou material dos textos que forem incompatíveis com a Carta Magna, mas também por sua inconvencionalidade ou antinomia à tratados internacionais internos, não necessariamente decorrentes do rito de aprovação com 3/5, em duas casas, abordado na Emenda nº 45: Porque a expressão do Direito Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana é também expandida pelos textos de direitos humanos internalizados que serão usados para basear a interpretação das normas constitucionais, ainda que não sejam iguais ou superiores (Senefonte, 2017).

A formação do bloco de constitucionalidade reflete a coexistência de dois subsistemas normativos: o primeiro, formado pela Constituição e suas emendas, e o segundo, composto pelos tratados internacionais de direitos humanos que possuem hierarquia constitucional. Essa estrutura permite que normas internacionais, mesmo não estando expressamente inseridas no texto constitucional, sejam utilizadas como parâmetro de controle de constitucionalidade (Senefonte, 2017). Tal entendimento decorre da interpretação sistemática e teleológica da Constituição, especialmente dos artigos 4º, inciso II, e 5º, §§2º e 3º, que reconhecem a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais e a possibilidade de incorporação de tratados com status constitucional (Brasil, 1988).

O bloco de constitucionalidade é um conceito jurídico objetivo, ancorado na Constituição, que eleva determinados instrumentos internacionais à mesma hierarquia das normas constitucionais. Essa elevação não implica a modificação do texto constitucional, mas sim a criação de um parâmetro normativo ampliado, que serve de base para o controle de constitucionalidade e convencionalidade. Nesse sentido, o bloco de constitucionalidade representa a harmonização entre o direito interno e o direito internacional, permitindo que os tratados internacionais de direitos humanos sejam utilizados como referência para avaliar a validade das normas infraconstitucionais (Rocha, Ferreira e Tarrega, 2019).

A possibilidade de controle de constitucionalidade com base em normas internacionais é reforçada pelo princípio da igualdade hierárquica entre os subsistemas que compõem o bloco de constitucionalidade. Esse princípio estabelece que a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos possuem a mesma hierarquia normativa, situando-se no topo da pirâmide de Kelsen (Senefonte, 2017).

Assim, em caso de conflito entre normas internas e tratados internacionais de direitos humanos, deve-se buscar a interpretação que melhor proteja os direitos fundamentais, em conformidade com o princípio *pro homine*. Esse princípio, consagrado no artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, orienta que, em qualquer caso concreto, deve ser aplicada a norma que mais amplie a proteção aos direitos humanos ou que menos restrinja o exercício de direitos protegidos (Rocha, Ferreira e Tarrega, 2019).

De qualquer forma, é importante destacar que o controle de constitucionalidade tem como objetivo principal afirmar a supremacia da Constituição sobre as normas infraconstitucionais. Por outro lado, o controle de convencionalidade busca assegurar a supremacia da Convenção sobre o direito interno, incluindo a própria Constituição. Em ambos os casos, o propósito é declarar a invalidade de uma norma inferior que contrarie uma norma superior, com a finalidade de afastar sua aplicabilidade.

Diante disso, conclui-se, inicialmente, que o parâmetro do mecanismo de controle é a grande diferença entre o controle de convencionalidade e o de constitucionalidade. Enquanto o controle de constitucionalidade objetiva a adequação das normativas infraconstitucionais à Constituição Federal, o controle de convencionalidade tem a finalidade de adequar as normas legais e os atos administrativos aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados e em vigor no Brasil (Rocha, Ferreira e Tarrega, 2019. p. 5).

Nesse sentido, o controle de convencionalidade é semelhante, em seus efeitos, ao controle de constitucionalidade incidental, pois a norma rejeitada deixa de ser aplicada ao caso

concreto, mas não é formalmente revogada. Em outras palavras, a norma tem sua aplicação suspensa (Senefonte, 2017).

Diversos casos ilustram a aplicação do controle de convencionalidade nos Estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos por meio do bloco constitucional. No Chile, o Tribunal Constitucional, na sentença Rol 1361-09, adotou o princípio *pro homine*, aplicando a norma mais benéfica para a proteção dos direitos humanos. Na Argentina, a Suprema Corte, no caso *Recurso de Hecho Gramajo, Marcelo* (2006), declarou a incompatibilidade da pena de reclusão por tempo indeterminado com os instrumentos internacionais de direitos humanos, que integram o bloco de constitucionalidade conforme o artigo 75, inciso 22, da Constituição. No caso *Mazzeo, Lulio Lilo y otros s/Recurso de Casación e Inconstitucionalidad* (2007), a Corte reafirmou que o Poder Judiciário deve exercer o controle de convencionalidade entre normas internas e a Convenção Americana (Rocha, Ferreira e Tarrega, 2019).

No México, a Suprema Corte de Justicia de la Nación, em sessão pública de 12 de julho de 2011, determinou que todos os tribunais mexicanos devem obrigatoriamente aplicar o controle de convencionalidade. No Peru, o Tribunal Constitucional, na sentença do processo EXP. n. 01458-2007-PA/TC, estabeleceu que os direitos fundamentais devem ser interpretados em conformidade com tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo país, declarando nulas as leis incompatíveis, como as "Leis de Anistia n.os 26479 e 26492", conforme decidido no caso *Barrios Altos vs. Peru* (2003) pela Corte Interamericana (Rocha, Ferreira e Tarrega, 2019).

No Uruguai, a Suprema Corte, na sentença n. 365/2009, e na Bolívia, o Tribunal Constitucional, no caso 2006-13381-27-RAC, reconheceram que a Convenção Americana integra o bloco de constitucionalidade e serve como parâmetro de controle. Por fim, na República Dominicana, a Suprema Corte, na resolução n. 1920-2003, afirmou o caráter vinculante das normas da Convenção Americana e das interpretações da Corte Interamericana (Rocha, Ferreira e Tarrega, 2019).

A tradição jurisprudencial dos países signatários da CADH que acompanham o posicionamento da Corte Interamericana demonstra que não há contradição na aplicação do controle de constitucionalidade por convencionalidade, inclusive quando o controle de convencionalidade é materialmente contrário à algum item da Constituição, o que levanta

questionamentos sobre o Controle de Convencionalidade estar adquirindo um caráter supraconstitucional (Farias e Sousa Filho, 2021).

Sudré (2005, *APUD* Senefonte, 2017) explica que, ao tratar do efeito direto das normas convencionais no contexto da validação legislativa, sustenta que o controle de convencionalidade altera a hierarquia das fontes do direito interno. Ele argumenta que uma norma convencional pode suspender a aplicação de uma lei, mesmo que esta tenha sido considerada compatível com a Constituição, conferindo ao juiz o papel de censor da lei. Assim, conforme a doutrina desenvolvida por Sudré, qualquer norma nacional, seja constitucional ou infraconstitucional, pode deixar de ser aplicada caso entre em conflito com a Convenção e sua interpretação, resultando na suspensão de sua aplicação.

Nesse contexto, se uma norma constitucional colidir com a Convenção, o efeito prático do controle de convencionalidade será a suspensão da aplicação da norma constitucional. Isso leva à conclusão de que, como afirma Sagües (2005, *APUD* Senefonte, 2017), “se isso não implica superioridade da Convenção sobre a Constituição, francamente não sabemos como denominar de outro modo a tal estado de coisas”, defendendo, assim, a supremacia convencional.

Semelhante controvérsia e discussão enfrentou o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343/SP, que inaugurou – ou ao menos oficializou – a teoria da norma supralegal, já que, contra o recorrente bancário que defendia a plenitude e supremacia da constituição para manter a prisão civil de depositário infiel, conforme expresso na Constituição em seu art. 5º, LXVII, em detrimento da aplicação do que previa o art. 7º da convenção americana de direitos humanos, que previa a impossibilidade de prisão por dívida, o STF decidiu pela inconvenção do dispositivo constitucional (Brasil, 2009).

Curioso, entretanto, que não se falou de “supremacia da convenção”, pelo contrário, reforçou-se a Supremacia da Constituição, mas criado o inédito precedente de que uma norma infraconstitucional – em razão de sua supralegalidade e subordinação à constituição – fazer cessar os efeitos de uma norma superior, o que é, em princípio, incompatível com a própria noção hierárquica da norma se não se reconhecer o bloco constitucional em que se integram as normas internacionais de direitos humanos.

Na realidade, a interpretação do direito interno em conformidade com a normativa internacional consiste em interpretar o próprio direito interno, uma vez que os tratados

internacionais, no ordenamento jurídico brasileiro, integram o direito interno após sua incorporação por meio de decreto legislativo e executivo, posterior à ratificação do tratado e sua entrada em vigor no plano internacional. Por essa razão, no Brasil, o controle de convencionalidade ocorre sempre por meio do controle de constitucionalidade, como está sendo demonstrado (Senefonte, 2017).

De fato, no que diz respeito aos direitos humanos, o controle de convencionalidade não é outra coisa senão a aplicação do princípio constitucional de interpretação conforme a normativa internacional. Esse princípio constitui uma manifestação do controle de convencionalidade interno que os juízes nacionais devem realizar, conforme orientado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não se trata de uma imposição da norma internacional sobre a norma nacional, mas de um processo interpretativo de harmonização, que pode, em algumas situações, levar à prevalência da norma internacional quando esta oferecer maior proteção. Esse entendimento está em consonância com o princípio *pro homine*, que deve sempre guiar a hermenêutica em matéria de direitos humanos, promovendo a harmonização entre as ordens jurídicas internacionais e nacionais (Senefonte, 2017).

Em síntese prática, é prudente concluir que, em situações de antagonismo entre normas de igual estatura que compõem o bloco de constitucionalidade, deve-se priorizar a harmonização, salvaguardando ambas as ordens jurídicas. Para tanto, o controle de convencionalidade deve ser efetuado com base no diálogo entre as fontes normativas, na interpretação conforme a normativa internacional e na aplicação do princípio *pro homine*. Isso decorre do fato de que a Constituição não derroga tratados internacionais de direitos humanos, assim como esses tratados não derrogam a Constituição.

Por outro lado, quando a harmonização entre normas conflitantes de hierarquias distintas for inviabilizada por um vício insuperável, deve-se considerar inválida a norma infraconstitucional que contrarie um tratado internacional de direitos humanos integrante do bloco de constitucionalidade. Nesse caso, é necessário declarar a inconstitucionalidade por inconvenção, mesmo que a norma seja considerada válida quando analisada isoladamente em relação à Constituição Federal.

4.2 O Controle de Convencionalidade Interno nos Processos Cíveis

O Controle de Convencionalidade, como visto, pode ser exercido por qualquer órgão, tribunal ou agente público que, achando-se na necessidade ou obrigação de exercê-lo, deve assim agir de modo a atender o que preconiza a CADH. Contudo, em um primeiro momento, observa-se que a construção gradual e simbólica do controle de convencionalidade no Brasil tem se desenvolvido, predominantemente, por meio da atuação jurisprudencial. Essa adaptação vem sendo conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que adota posturas ativas com o objetivo de estabelecer e consolidar o instituto no ordenamento jurídico interno.

Assim, dada a sua proximidade com o controle de constitucionalidade, é razoável, por analogia, abordar a aplicação dos procedimentos previstos na legislação que regula o processo constitucional para tratar de convencionalidade, bem como aplicando tal interpretação aos mecanismos processualistas cíveis e semelhantes.

O que se pretende demonstrar, neste desenvolvimento final, é que o Controle de Convencionalidade tem vasta aplicação no curso processual cível para diversos agentes, não apenas para advogados que podem arguir a convencionalidade em ações das mais diversas ou como subsídios úteis e agradáveis em suas sustentações orais, mas inclusive por magistrados e membros do Ministério Público.

A sua ausência na praxe forense é apontada por magistrados e juristas como Senefonte (2017) e Cançado Trindade (2001), como decorrente de má vontade ou desleixo com a proteção integral dos direitos humanos que é consagrada na CADH por parte dos magistrados e agentes estatais.

O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) oferece mecanismos que respaldam a aplicação do controle de convencionalidade difuso, permitindo que os magistrados, no exercício de suas funções, analisem a compatibilidade das normas internas com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Além disso, como demonstra Oku (2023, p. 7):

Os juízes nacionais possuem o dever de salvaguardar tanto os direitos fundamentais anunciados internamente, quanto o conjunto de valores, princípios e direitos humanos que o Estado tem reconhecido em instrumentos internacionais e cujo compromisso internacional assumiu. Têm a obrigação de seguir a jurisprudência da Corte IDH ao

decidir processos internos. São os primeiros intérpretes de regulamentações internacionais, se considerada a natureza subsidiária, complementar e coadjuvante dos órgãos interamericanos, e possuem a responsabilidade de harmonizar a legislação nacional com parâmetros interamericanos

Porém, o Juiz não é o único responsável por promover a convencionalidade no curso processual, o próprio advogado é essência para a manutenção da justiça e, portanto, deverá arguir a convencionalidade sempre que for necessário harmonizar o curso processual com os tratados internacionais (Oku, 2023).

Na mesma linha, o Ministério Público também é obrigado a fiscalizar e garantir o cumprimento das normas em vigor na ordem jurídica, aferindo a convencionalidade as leis com uma análise vertical que deverá considerar a hierarquia das normas infraconstitucionais e supralegais, com vistas a assegurar a observância dos direitos humanos e afastar as aplicações legais contrárias a esses diplomas fundamentais (Mazzuoli, Faria e Oliveira, 2020).

Diferentemente do controle de constitucionalidade, cujo procedimento é expressamente regulado pelo Código de Processo Civil (arts. 948 a 950) e por legislações específicas, o direito brasileiro não dispõe de uma regulamentação singular e detalhada sobre a forma de realização do controle de convencionalidade. Este controle, que consiste na análise da compatibilidade entre o ordenamento jurídico interno e os tratados ou convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, não possui um modelo procedimental padronizado (Oku, 2023).

O controle de convencionalidade é exercido de acordo com as competências e os procedimentos previstos no ordenamento jurídico aplicável, utilizando-se de recursos, nulidades e outros instrumentos processuais disponíveis. Ele decorre do direito a um recurso efetivo, previsto no artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), que assegura proteção contra sentenças ou atos judiciais que violem os direitos consagrados na Convenção. Contudo, como destacado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no caso *Liakat Ali Alibux vs. Suriname*, a CADH não exige a adoção de um modelo específico para a realização do controle de constitucionalidade ou de convencionalidade (parágrafo 124) (Oku, 2023).

Nesse sentido, qualquer procedimento disciplinado pelo CPC ou por legislações complementares, seja ele de rito comum ou especial, pode ser utilizado como instrumento para a realização do controle de convencionalidade. Por essa razão, não há previsão de um

procedimento especial ou de um incidente processual específico e particularizado para o exercício desse controle no ordenamento jurídico brasileiro (Fonseca, 2018).

Quanto às aplicações práticas do controle de convencionalidade, Tribunais da Justiça Estadual no Brasil já exerceram o controle de convencionalidade em casos que abordavam tratados internacionais de Direitos Humanos, como exemplifica:

Em sede de apelação perante os Tribunais de Justiça, detectam-se decisões com análise de parâmetro convencional envolvendo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). Como exemplos, os tribunais estaduais aferiram, em ação de interdição (arts. 747 a 758 do CPC), se o art. 114 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015 - LBI), que alterou os arts. 3º e 4º do Código Civil, impedindo o decreto de interdição absoluta dos que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, encontra fundamento e está em consonância com os preceitos da CDPD, considerada norma equivalente às emendas constitucionais. Ainda, no que tange à a curatela em favor da tutela dos interesses do interditando, os arts. 84, caput e seu § 3º e 85, §§ 1º e 2º, da LBI constituíram objeto de confrontação com o aludido tratado internacional para verificar a possibilidade de estender a curatela para além dos atos patrimoniais e negociais (São Paulo, 2021 e Minas Gerais, 2021 *apud* Oku, 2023. p. 8)

No Tribunal Estadual da Bahia, uma ação ordinária foi movida para avaliar a concessão de um benefício de transporte municipal em favor de um indivíduo que teve seu acesso ao benefício negado, em razão de sua “deficiência” não constar no rol estabelecido ou apurado pelo ente municipal. Todavia, nos autos da apelação de nº 0119131-39.2009.8.05.0001, o TJBA aplicou o controle de convencionalidade, usando a definição de deficiência prevista na Convenção de Guatemala, internalizada no Brasil pelo decreto nº 3.956/2001 (TJBA, 2013).

Esse evento prático merece apreciação da ementa, que demonstra, embora não expressamente a invocação do controle de convencionalidade:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COM DIREITO A UM ACOMPANHANTE, PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. SENTENÇA JULGANDO A AÇÃO IMPROCEDENTE . RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. ARGUIÇÃO INDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7201/2007 E DO DECRETO FEDERAL Nº 5296/2004 DE ACORDO COM OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS SUBSCRITOS PELO BRASIL, COMO FORMA DE VIABILIZAR O ACESSO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E COM MOBILIDADE REDUZIDA A POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ATALHAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SUFICIENTE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA GRATUIDADE REQUERIDA . O APELANTE SOFREU TRAUMATISMO CRANIANO, COM SEQUELAS QUE COMPROMETERAM SUA COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO, FAZENDO USO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. ADEMAIS, JÁ ERA BENEFICIÁRIO DO PASSE LIVRE E SE ENCONTRA

IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, SENDO SEGURADO DO INSS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-BA - APL: 01191313920098050001 BA 0119131-39 .2009.8.05.0001, Data de Julgamento: 09/12/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013)

Em outro episódio de aplicação do Controle de Convencionalidade em matérias eminentemente civis, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou uma prova administrativa apresentada pela concessionária de serviço público porque produzida unilateralmente, de forma a violar o devido processo legal ao ser validada pelo juízo de primeiro grau (Direito estabelecido na Convenção Americana sobre Direitos Humanos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E ANÁLISE "LABORATORIAL" FEITA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO, E AO DEVIDO PROCESSO CONVENCIONAL (CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE FORMAL OU PROCEDIMENTAL). DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO . 1. Viola o devido processo a apuração unilateral de fraude no medidor de energia elétrica. São, portanto, nulos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a análise "laboratorial" feita pela própria concessionária. Referidos meios de prova só serão válidos, se confirmados por perícia isenta feita pela polícia científica ou por instituto oficial de metrologia . 2. A garantia do devido processo exige que a prova pericial seja isenta, produzida por perito equidistante das partes. **3. Em tema de direitos fundamentais/humanos, aplica-se a teoria do duplo controle . A conduta ou norma estatal deve obedecer à Constituição (controle de constitucionalidade) e aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil (controle de convencionalidade).** 4. O Poder Judiciário nacional deverá verificar se as normas e condutas internas observam os tratados de direitos humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É o que dispõe a Recomendação nº 123, de 7 de janeiro de 2022, do Conselho Nacional de Justiça . 5. Em tema de controle de constitucionalidade, nota-se que o expediente adotado pela concessionária deixou de observar o devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Referido dispositivo abarca a necessidade de se produzirem provas isentas . 6. O controle de convencionalidade tem duas espécies. A primeira é o controle de convencionalidade material ou substancial, em que as normas e condutas internas deverão observar as prescrições materiais contidas nos tratados de direitos humanos. A segunda é o controle de convencionalidade formal ou procedimental, em que as normas e condutas internas e internacionais devem observar as prescrições formais e processuais previstas nos tratados de direitos humanos . No segundo caso, fala-se em devido processo convencional. **7. A atribuição da validade a uma prova unilateral violou as garantias judiciais previstas no art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos – tratado de direitos humanos em vigor no Brasil . Nota-se, do art. 8º, caput, da Convenção Americana de Direitos Humanos que referidas garantias aplicam-se a qualquer processo, inclusive os de natureza civil. 8. Referidas garantias judiciais compõem o devido processo legal no plano internacional .** 9. No caso dos autos, interrompeu-se regularmente o fornecimento de energia elétrica, por outro débito. Não obstante, houve a demora de mais de 15 dias para o restabelecimento do serviço, após o pagamento. 10 . Essa demora revelou a existência dos danos morais, que comportariam um valor, ao menos, de R\$ 20 mil, dada a intensidade do dano e a capacidade econômica da concessionária. 11. Autor, contudo, que se contentou com o valor de R\$ 5 mil, deixando, portanto, de apresentar recurso contra a respeitável sentença – vindo a formular, inclusive, na inicial, o pedido de reparação em R\$ 5 mil. 12 . Declaração de inexigibilidade do débito decorrente de apuração unilateral e reparação por danos morais no valor de R\$ 5 mil. 13. Respeitável

sentença mantida. 14 . Recurso inominado da concessionária de energia elétrica ao qual se nega provimento.
(TJ-SP - RI: 10007977520208260060 SP 1000797-75.2020.8 .26.0060, Relator.: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/03/2022)

Das jurisprudências acostadas, nota-se que de grande relevância para fomentar a aplicação do controle de convencionalidade pela justiça estadual tem sido a Recomendação Nº 123 do Conselho Nacional de Justiça, que é assim ementada “Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.” (Brasil, 2022)

Como mencionado anteriormente, as oportunidades do Ministério Público de exercer o controle de convencionalidade também são extensas, podendo fazê-lo na qualidade consultiva ou sob o curso processual.

No âmbito processual, o MP realiza a aferição de convencionalidade em diversas situações, como quando atua como custos legis (fiscal da ordem jurídica) em ações judiciais. Nesses casos, o MP tem o dever de verificar se as normas questionadas estão em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos. Essa atuação pode ocorrer tanto por provocação de terceiros quanto por iniciativa própria (sponte sua). Por exemplo, o MP pode questionar a convencionalidade de uma norma em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) ou em arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs), como ocorreu no caso da ADPF 320/DF, em que o Procurador-Geral da República foi instado a se manifestar sobre a compatibilidade da Lei de Anistia brasileira com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Mazzuoli, Faria e Oliveira, 2020).

Além disso, o MP também exerce o controle de convencionalidade no âmbito extraprocessual, especialmente em procedimentos administrativos e investigatórios. Um exemplo disso é o arquivamento de inquéritos civis ou procedimentos de investigação criminal, quando o MP reconhece que a norma interna que fundamentaria a continuidade da investigação é incompatível com os tratados internacionais de direitos humanos. Nesses casos, o controle de convencionalidade é exercido de forma autônoma, sem a necessidade de judicialização, demonstrando a independência funcional do MP (Mazzuoli, Faria e Oliveira, 2020).

Outro aspecto relevante é a atuação do MP na persecução criminal, onde o controle de convencionalidade deve estar presente em todas as etapas, desde a investigação até a

propositura da ação penal. O membro do MP que promove uma ação penal pública ou arquiva um inquérito policial deve considerar a compatibilidade das normas internas com os tratados internacionais de direitos humanos. Caso contrário, o Poder Judiciário pode rejeitar a denúncia ou corrigir eventuais falhas no controle de convencionalidade (Mazzuoli, Faria e Oliveira, 2020).

A capacidade do MP de exercer o controle de convencionalidade também está relacionada à sua legitimidade para propor ações judiciais de controle abstrato de normas, como ADIs e ADPFs, nos termos das Leis nº 9.868/99 e nº 9.882/99. Além disso, mesmo quando não é o autor da ação, o MP atua como *custos legis*, manifestando-se sobre a convencionalidade das normas questionadas (Mazzuoli, Faria e Oliveira, 2020).

Voltando à prática forense dos advogados, as possibilidades de invocar tratados internacionais nas mais diversas áreas do processo civil incluem também a necessidade de se atualizar frequentemente dos diversos tratados que são internalizados ao ordenamento jurídico, já que as mais variadas disposições internacionais podem ensejar a convencionalidade, ainda que normas infraconstitucionais sejam materialmente compatíveis com o ato a ser impugnado.

Desse modo, o controle de convencionalidade deve servir como uma fonte que busque inspirar os operadores do direito à repensar as estruturas processuais e a ampliar o leque normativo que vincula a defesa dos direitos fundamentais defendidos nos processos, como um efetivo suporte ao acesso à justiça.

Mecanismos como a Recomendação Nº 123/2022 do CNJ são fundamentais para que o Controle de Convencionalidade Difuso possa ser empregado e passe a tornar o país mais eficiente na defesa dos direitos humanos fundamentais, mas para além disso, a arguição desses direitos fundamentais e a requisição da convencionalidade é também obrigação do advogado, que irá contribuir com a evolução desse instituto.

CONCLUSÃO

O presente estudo buscou analisar a viabilidade da aplicação do controle de convencionalidade nos processos civis e constitucionais brasileiros, considerando a influência dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico nacional. A partir da pesquisa realizada, foi possível constatar que o controle de convencionalidade se apresenta como um instrumento essencial para a harmonização entre as normas internas e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente no que tange à proteção dos direitos humanos.

A análise revelou que o controle de convencionalidade, embora ainda pouco difundido na prática forense brasileira, possui ampla aplicabilidade e relevância. Ele pode ser exercido por diversos agentes, como magistrados, advogados e membros do Ministério Público, sendo um mecanismo indispensável para assegurar a compatibilidade das normas internas com os tratados internacionais ratificados pelo país. Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) oferece ferramentas que possibilitam a realização desse controle, ainda que o ordenamento jurídico brasileiro careça de uma regulamentação específica e detalhada sobre o tema.

A pesquisa também destacou que a efetividade do controle de convencionalidade depende de uma postura ativa dos operadores do Direito, que devem estar atentos à hierarquia normativa e ao princípio pro homine, priorizando a norma mais favorável à proteção dos direitos humanos. Além disso, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e os precedentes internacionais desempenham um papel fundamental na interpretação e aplicação desse controle, contribuindo para a consolidação de um bloco de constitucionalidade que integra normas internas e internacionais.

Por outro lado, foram identificados desafios significativos para a implementação plena do controle de convencionalidade no Brasil, como a falta de conhecimento técnico por parte de alguns operadores do Direito e a ausência de uma cultura jurídica voltada para a aplicação sistemática dos tratados internacionais. Esses obstáculos, contudo, não comprometem a viabilidade do instituto, mas reforçam a necessidade de capacitação e conscientização dos agentes envolvidos.

O objetivo dessa pesquisa, desde a apresentação do problema, não seria satisfeito com a mera constatação teórica de viabilidade, eis que a teoria jurídica nem sempre se concretiza

nos tribunais, mas a análise da jurisprudência de tribunais estaduais e nacionais, bem como de recomendação do CNJ pelo exercício do controle de convencionalidade, se aliada ao referencial teórico que combina a opinião de diversos doutrinadores sobre o assunto favoráveis ao exercício difuso do controle de convencionalidade, demonstra que o Controle de Convencionalidade parece ter se tornado cada vez mais aplicável no cotidiano forense.

A possibilidade de invocar tal controle em ações que buscavam, como visto, a concessão de benefício tarifário ou a discussão de dívida contraída junto à concessionária de energia elétrica, trazem eventos muito mais corriqueiros na rotina forense do que os também importantes, mas menos frequentes, casos de alta repercussão nacional sobre violações de direitos humanos.

A tendência de se aplicar o controle de convencionalidade de forma difusa pelos tribunais, advogados – no sentido petitório, e pelo ministério público pode refletir uma nova corrente de respeito e integração dos tratados internacionais de tal forma no ordenamento jurídico interno, que as violações à direitos humanos podem ser reduzidos, auxiliando com a sobrecarga dos mecanismos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Considera-se, portanto, que o problema de pesquisa foi solucionado, de forma a conferir viabilidade prática à arguição do controle de convencionalidade nos processos civis e constitucionais.

REFERÊNCIAS

- ACKERMAN, Bruce. **The Living Constitution**. *Harvard Law Review*, v. 120, n. 7, p. 1737-1812, May 2007.
- BARROSO, L. R. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil**. In: BOLETIM de Direito Administrativo, São Paulo, ano 23, n. 1, p. 20-49. jan. 2007.
- BASTOS NETTO, Cláudio Cerqueira. **A doutrina do controle de convencionalidade desenvolvida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos à luz do Direito Internacional geral**. [s.l.], 2017.
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Recomendação Nº 123 de 07/01/2022. Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos**. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 13 fev. 2023. Disponível em: <https://cnj.jus.br>. Acesso em: 04 mar. 2025.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. **Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 92, 98, 102, 103, 105, 109, 111-A, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 125, 134 e 144 da Constituição Federal, e dá outras providências**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 2004.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário nº 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 3 dez. 2008**. *Diário da Justiça Eletrônico*, n. 104, 5 jun. 2009. Tema 60.
- BROWNING, Christopher R. **The origins of the final solution: the evolution of Nazi Jewish policy September 1939 – March 1942**. Lincoln: University of Nebraska Press; Jerusalem: Yad Vashem, 2004.
- CANÇADO TRINDADE Antonio Augusto, **Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional**. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, ano 2, vol. 2, nº2, 2001
- CARVALHO, Weliton Sousa. **Direitos fundamentais: constituição e tratados internacionais (análise do ordenamento jurídico brasileiro)**. 2003. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003.
- COLLINS, Matsiko Sam, **The Anatomy of the Nuremberg Legacy: Strengths, Flaws and Relevancy Today** (March 17, 2015). Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2579845> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2579845> Acesso em: 02 de março 2025
- CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CoIDH). **Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos**. Aprovado no LXXXV Período Ordinário de Sessões, celebrado de 16 a 28 de novembro de 2009.
- DEL'OLMO, Florisbal de Souza. **Os genocídios do século XX e a conscientização dos direitos humanos**. *Revista Brasileira de Direito*, IMED, v. 7, n. 2, p. 49-67, jul./dez. 2011.
- DEUTSCHER BUNDESTAG. **Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 23. März 1933**. Verwaltung des Deutschen Bundestages, Fachbereich WD 1, Mai 2006. Disponível em:

<https://webarchiv.bundestag.de/archive/2007/0206/geschichte/infoblatt/ermaechtigungsgesetz.pdf>
Acesso em: 1 mar 2025

DIAS, Ana Beatriz. **Controle de convencionalidade da compatibilidade do direito doméstico com os tratados internacionais de direitos humanos.** *Cadernos Estratégicos – Análise Estratégica dos Julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos*, p. 40-50 2018.

FARIAS, Fabiana Perillo de; SOUSA FILHO, Ademar Borges de. **O controle de convencionalidade na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e seus influxos no Supremo Tribunal Federal.** *Revista da AGU*, Brasília-DF, v. 20, n. 04, p. 117-138, out./dez. 2021.

FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. **Do positivismo ao pós-positivismo jurídico: o atual paradigma jusfilosófico constitucional.** *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, a. 48, n. 189, p. 105-131, jan./mar. 2011.

FONSÊCA, Vitor. **Processo Civil e Direitos Humanos.** 1. ed. Salvador: JusPodivm, 2018.

FURTADO, Nathália Hovsepian de Souza. **Genocídio armênio: contribuições jurídicas ao aprimoramento do Direito Internacional dos Direitos Humanos.** 2024. 183 f. **Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos)** – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024.

GALINDO, Susane Guida de Souza. **Implicações da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, para a disciplina dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro.** Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-i-constituicao-de-1988/relacoes-internacionais-implicacoes-da-emenda-constitucional-no-45-de-2004-para-a-disciplina-dos-trabalhos-de-direitos-humanos-no-ordenamento-juridico-brasileiro> acesso em: 03 de março de 2025

GIGANTE, Rodrigo Duarte; AMARAL, Sérgio Tibiriçá. **Jusnaturalismo e juspositivismo: uma análise crítica.** *Intertemas*, Presidente Prudente, v. 14, p. 162-184, nov. 2009.

KULCHYTSKY, Stanislav. **The famine of 1932–1933 in Ukraine: an anatomy of the Holodomor.** **Translated by Ali Kinsella.** Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2018.

LACERDA, Jan Marcel de Almeida Freitas. **A Organização dos Estados Americanos (OEA) e a disseminação de ideias de democracia na América Latina.** 2013. 190 f. **Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais)** – Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2013.

MACHADO, Isabel Penido de Campos. **Arquitetura institucional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e as suas ferramentas.** [s.l.], 2022.

MAUÉS, Antonio Moreira. **Supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos e interpretação constitucional.** *Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos*, v. 18, p. 215-235, 2013.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; FARIA, Marcelle Rodrigues da Costa e; OLIVEIRA, Kledson Dionysio de. **Aferição e controle de convencionalidade pelo Ministério Público.** *Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro*, n. 78, p. 263-296, out./dez. 2020.

MELO, Adriana Zawada. **A limitação material do poder constituinte derivado.** *Revista Mestrado em Direito*, Osasco, Ano 8, n. 1, p. 31-52, 2008

OKU, Enio Nakamura. **(Re)pensando o processo civil brasileiro à luz do controle de convencionalidade no âmbito interno.** *Revista Meritum*, Belo Horizonte, v. 18, n. 4, p. 184-211, 2023. DOI: <https://doi.org/10.46560/meritum.v18i4.9019>.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). **Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos**. Aprovado pela Resolução AG/RES. 448 (IX-O/79), adotada pela Assembleia Geral da OEA, em seu Nono Período Ordinário de Sessões, realizado em La Paz, Bolívia, outubro de 1979.

PEREIRA, Antônio Celso Alves. **Apontamentos sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos**. *Revista da EMERJ*, v. 12, n. 45, p. 87-118, 2009.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos: desafios e perspectivas contemporâneas**. *Revista do Tribunal Superior do Trabalho*, Brasília, v. 75, n. 1, p. 107-113, jan./mar. 2009.

PIOVESAN, Flávia. **Reforma do judiciário e direitos humanos**. In: TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCON, Pietro de Jesus Lora (Org.). *Reforma do judiciário analisada e comentada*. São Paulo: Método, 2005

RANGEL, Gabriel Dolabela; CASTELO BRANCO, Pedro Hermílio Villas Bôas. **O Caminho até o Pós-Positivismo**. *Direito em Movimento*, Rio de Janeiro, v 18 – n, p. 78-93, 2020.

ROCHA, Matheus Lins; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves; TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. **O controle de convencionalidade difuso de ofício e a vedação das decisões-surpresa**. *Espaço Jurídico Journal of Law*, Joaçaba, v. 20, n. 2, p. 317-336, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.18593/ejll.17579>. Acesso em: 03 de março de 2025

SARLET, Ingo Wolfgang. **Algumas notas sobre a incorporação e a hierarquia dos tratados em matéria de direitos humanos na ordem jurídica brasileira, especialmente em face do novo § 3º do art. 5º da Constituição de 1988**. *Revista de Direito Administrativo*, v. 245, p. 69-86, 2007.

SCHMITT, Carl. **Teoria de la Constitución**. Tradução de Francisco Ayala. 1. ed. Madrid: Alianza Editorial, 1982.

SENEFONTE, José Rubens. **Controle difuso de convencionalidade e inconstitucionalidade por inconveniência**. Campo Grande, MS. 2017. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/storage/GP/artigos/20121121133226.pdf> Acesso em: 03 de março de 2025

SERTILLANGES, A. D. **A Vida Intelectual**. 1ª Edição, Editora Kirion, 2019.

SILVA, Alice Rocha da; GONTIJO, André Pires. **O controle de convencionalidade no âmbito do Código de Processo Civil de 2015**. *Revista de Direitos Humanos em Perspectiva*, Encontro Virtual, v. 7, n. 1, p. 01-19, jan./jul. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.xxxxx>. Acesso em: 03 de março de 2025

SILVA, Beclate Oliveira. **Tratados de direitos humanos supralegais e constitucionais: uma abordagem analítico-normativa**. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, a. 53, n. 209, p. 73-86, jan./mar. 2016.

TJ-BA - APL: **01191313920098050001 BA 0119131-39 .2009.8.05.0001**, Data de Julgamento: 09/12/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013

TJ-SP - RI: **10007977520208260060 SP 1000797-75.2020.8 .26.0060**, Relator.: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/03/2022

TOSI, Giuseppe (org.). **Direitos humanos: história, teoria e prática**. João Pessoa: Editora UFPB, 2004.

VEZNEYAN, Sérgio. **Genocídios no século XX: uma leitura sistêmica de causas e consequências.** 2009. 2v. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.